

ADAM LARYSZ¹

Motyle z rodzin Adelidae, Heliozelidae, Incurvariidae, Prodoxidae (Lepidoptera: Incurvarioidea) w zbiorach Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14033394>

¹ Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-3672-2668

² Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, ul. Sławkowska 17, 31-016, Kraków, Polska, e-mail: lukasz@isez.pan.krakow.pl, ORCID: 0000-0001-5456-9479

Abstract: Micro moths from the families Adelidae, Heliozelidae, Incurvariidae, Prodoxidae (Lepidoptera: Incurvarioidea) in the collection of the Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences, Krakow. The paper presents the species of micro moths from the families Adelidae, Heliozelidae, Incurvariidae, Prodoxidae in the collection of the Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland. A total of 2,131 specimens from no less than 81 taxa has been identified and listed. Most of the material was collected in 19th and 20th century in Poland and other European countries; a small portion was collected in China, Japan, Korea, Lebanon, Syria, Turkey and USA. Three taxa are new for the European countries: *Nematopogon schwarziellus* ZELLER, 1839 and *Nemophora minimella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) for Ukraine, *Nemophora mollella* (HÜBNER, 1813) for Austria. Five taxa are new for some provinces in Poland.

Key words: Lepidoptera, micro moths, Adeloidea, list of species, collection, Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.

WSTĘP

Motyle z nadrodziny Incurvarioidea¹ SPULER, 1898 charakteryzują się tym, że ich samice posiadają ostry koniec pokładelka, który przystosowany jest do nacinania blaszki liścia podczas składania jaj na roślinie żywicielskiej (DAVIS 1999). Są to motyle niewielkich rozmiarów, wiele gatunków lata w dzień i posiada skrzydła z metalicznym połyskiem. Wiele z nich, jak np. przedstawiciele rodziny wąsikowatych Adelidae BRUAND, 1850 należą do najefektowniej ubarwionych motyli wśród tzw. motyli drobnych Microlepidoptera. Adelidae

¹ Adeloidea wg. van NIEUKERKEN *et al.* 2011.

posiadają silnie wydłużone czułki, zwłaszcza u samców, których długość kilkakrotnie przewyższa długość przedniego skrzydła, które pokryte jest najczęściej kolorowymi łuskami z metalicznym połyskiem.

Na świecie występuje około 600 gatunków z rodzin Adelidae, Heliozelidae, Incurvariidae, Prodoxidae (van NIEUKERKEN *et al.* 2011). W Polsce do tej pory znaleziono 54 gatunki z nadrodziny Incurvarioidea (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Praca ta jest kolejnym opracowaniem, po rodzinie Psychidae (LARYSZ & PRZYBYŁOWICZ 2020) motyli w zbiorach Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Nadrodzina Incurvarioidea w zbiorach ISEZ PAN liczy co najmniej 2 131 okazów, należących do 81 taksonów (Adelidae – 51, Heliozelidae – 8, Incurvariidae – 8, Prodoxidae – 14). Materiał przechowywany jest w magazynie entomologicznym, w nowych gablotach, ułożony systematycznie w formie spreparowanych imagines oraz w niewielkiej części jako kryjówki larw. Większość materiału zebrano w XIX i XX wieku w Polsce i innych krajach europejskich, niewielka część pochodzi z Algierii, Chin, Japonii, Korei, Libanu, Syrii, Turcji i USA. Wśród nich, trzy taksony okazały się nowe dla danego kraju europejskiego: *Nematopogon schwarziellus* ZELLER, 1839 i *Nemophora minimella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) dla Ukrainy, a *Nemophora mollella* (HÜBNER, 1813) dla Austrii. Dodatkowo pięć gatunków stwierdzono po raz pierwszy w danym województwie w Polsce.

Nazwy i systematykę przyjęto za BUSZKO & NOWACKIM (2017). Rodzaje oraz gatunki w ramach rodzaju wymieniono w kolejności alfabetycznej. Dane z metryk podano w oryginalnej pisowni, komentarze umieszczono w nawiasach kwadratowych. Stan kolekcji można ogólnie określić jako dobry.

WYKAZ GATUNKÓW

Wykaz skrótów i symboli:

? – pismo nieczytelne, * – gatunek nowy dla danego kraju lub województwa, **det.** – oznaczył, **ex.** – okaz, **leg.** – zebrał, **praep. genit.** – preparat genitalny, **woj.** – województwo.

Incurvarioidea SPULER, 1898

Adelidae BRUAND, 1850

Adelinae BRUAND, 1850

Adela albicinctella MANN, 1852

Woj. małopolskie: Tatry, Sarnia Skała, 21.6.1937, 1 ex., S. Stach leg.; Pieniny, Zamkowa Góra, 14.5.1955, 1 ex., coll. R. Żukowski, praep. genit. Nr 264, ♀, det. J. Wojtusiak.

Austria: Styria, Dohnsbach, 12.5.1935, 1 ex., J. Klimesch; Stiria, 1892, Cst.; Stiria, 1892, 1 ex., Cst.; Styria, Dohnsbach, 12.5.1935, 1 ex., J. Klimesch; Austria superior, Gr. Pyrhgas, 1700 m, 22.6.1941, 1 ex., J. Klimesch, an *Salix albuscula*.

Gatunek alpejski, występuje w wyższych partiach górskich. W Polsce występuje w Tatrach i Pieninach (WOJTUSIAK 1972, BUSZKO & NOWACKI 2017).

Adela australis (HEYDENREICH, 1851)

Francja: Cannes, 1890, Bag.; Cannes, 1887, Cst.

Włochy: Bologna, Pontecchio, 20.5.1955, 1 ex., A. Fiori; Bologna, Osservanza, 9.5.1954, 1 ex., A. Fiori, Kozlov det 06; Bologna, Groara, 9.5.1955, 1 ex., A. Fiori; Bologna, Osservanza,

9.5.1954, 1 ex., A. Fiori; Italia, Liguria, Nol (Savona), 9-17.4.1954, 1 ex., J. Klimesch; Italia, Bordighera, 30.5.44, 1 ex., E. Linack; Italia, Liguria, Nol (Savona), 9-17.4.1954, 1 ex., J. Klimesch; Italia, Liguria, Nol (Savona), 9-17.4.1954, 1 ex., J. Klimesch; Italia, Bordighera, 15.5.44, 1 ex., E. Linack.

Występuje w zachodniej i południowej Europie.

Adela caeruleella (WALKER, 1863)

Stany Zjednoczone Ameryki: New Brighton, 4.7.69, Pa., Merrick Museum, det. Davis 1975, 1 ex.

Gatunek występuje w Ameryce Płn.

Adela croesella (SCOPOLI, 1763)

Woj. dolnośląskie: Sudety, Duszn., 1 ex., ex coll. S. Błeszyński, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57.

Woj. kujawsko-pomorskie: Stemplew, Z. Kaliska, 16.6.1922, coll. Hr. S. Tolla, ♀.

Woj. podkarpackie: Baligród-Czarne, pow. Lesko, 19.6.1959, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 30.6.1956, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 30.6.1956, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 28.6.1956, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród, pow. Lesko, 4.7.1959, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 18.6.1959, 1 ex., Dr S. Toll leg., praep. genit. Nr 263, ♀, det. J. Wojtusiak; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 13.6.1959, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 30.6.1955, 1 ex., Dr S. Toll leg.; 5629, ♂, Nozdrzec, 16.6.28, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57.

Woj. wielkopolskie: Poznań-Dęb., 5.5.40, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań-Dęb., 5.5.40, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 21.5.50, 1 ex., A. Szmyt leg.; Osowa Góra, pow. Poznań, 13.6.1953, 1 ex., leg. MR Lewandowski; Poznań-Dęb., 5.5.40, 1 ex., A. Szmyt leg.; Nieszawa, 7.6.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Nieszawa, 7.6.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Poznań-Dębina, brzeg lasu, 5.6.40, 1 ex., leg. MR Lewandowski; Poznań, Dębina, 15.6.62, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 2.6.50, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 23.6.62, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 15.6.62, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, 9.6.64, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań-Dęb., 5.5.40, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań-Dęb., 5.5.40, 1 ex., A. Szmyt leg.

Brak lokalizacji: 5629, ♂, Leśniki, 7.6.31, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 4929, ♂, Karolówka, 16.6.28, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57.

Ukraina: Podole, 1 ex., Kamieniecki, Inst. Zool. PAN, Kraków 7/57; Podole, Kamieniecki, Inst. Zool. PAN, Kraków 7/57, praep. genit. Nr 111, ♂, det. J. Wojtusiak.

Włochy: Bologna, S. Luca, 11.5.1957, 1 ex., A. Fiori.

Brak lokalizacji: Dalmatia, 1864, 1 ex., Mn.; Asia occ., 1887, 1 ex., Stgr.

Występuje w całej Europie, w Polsce znany z 13 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Adela cuprella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. kujawsko-pomorskie: Orzysz, na kwitnących wierzbach, 1.5.1972, 1 ex., Buszko; Orzysz, na kwitnących wierzbach, 1.5.1972, 1 ex., Buszko; Orzysz, na kwitnących wierzbach, 1.5.1972, 1 ex., Buszko, J. Buszko det.; Orzysz, na kwitnących wierzbach, 1.5.1972, 1 ex., Buszko.

Woj. małopolskie: Grodkowice, 7.5.1933, 1 ex., Starczewski, ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Kraków 3/57, det. Kozlov 06; N. Sącz, 24.3, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Kraków 3/57, det. Kozlov 06; St. Sącz, 18.4, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; St. Sącz, 18.4, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Rytro, Schille, 189, 186, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 13/57; Rytro, Schille, 189, 187, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 13/57; Rytro, Schille, 189, 186, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 13/57; N. Sącz, 6.4, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Rytro, Schille, 189, 187, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 13/57; N. Sącz, wiklina, 18.4.1878, 1 ex., ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; N. Sącz, 6.4, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; N. Sącz, 6.4, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; N. Sącz, 24.3, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Rytro, p. Nowy Sącz, 15.7, 1 ex., F. Schille leg.; Polska, DA54, P. Niepołomicka, 8.5.2009, 1 ex., leg. Witold Zajda.

Woj. pomorskie: Polska, Dzierzgoń, 24.04.2009, 1♀, Fr. Firczyński leg.

Woj. śląskie: Katowice, Muchowiec, 2.5.1948, 1 ex., S. Toll leg.; Katowice, Muchowiec, 2.5.1948, 1 ex., S. Toll leg., praep. genit. Nr 255, ♀, det. J. Wojtusiak; Kattowitz, 26.5.1941, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Katowice, Muchowiec, 25.4.1949, 1 ex., S. Toll leg.; Kattowitz, 23.5.1941, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Katowice, Muchowiec, 24.4.1952, 1 ex., S. Toll leg.; Katowice, Muchowiec, 25.4.1949, 1 ex., S. Toll leg.; Katowice, Muchowiec, 25.4.1949, 1 ex., S. Toll leg.; Kattowitz, 26.5.1941, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Katowice, Muchowiec, 2.5.1948, 1 ex., S. Toll leg.; Kattowitz, 23.5.1941, Gr. v. Toll leg., praep. genit. Nr 262, ♀, det. J. Wojtusiak; Katowice, Muchowiec, 20.4.1948, 1 ex., S. Toll leg.; Kattowitz, 23.5.1941, Gr. v. Toll leg., praep. genit. Nr 259, ♀, det. J. Wojtusiak.

Woj. wielkopolskie: Polonia, Poznań, 21.4.1963, 3 exx., leg. M. Lewandowski; Poznań, 21.4.46, 4 exx., MR. Lewandowski; Poznań, Osiedle, 14.4.61, 4 exx., A. Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 7.5.60, 4 exx., Szmyt leg.; Poznań, 21.4.46, 4 exx., MR. Lewandowski; Poznań, Dębina, 25.4.63, 4 exx., Szmyt leg.; Poznań, 21.4.46, 3 exx., MR. Lewandowski; Poznań, Gołęcin, 5.5.60, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Gołęcin, 5.5.60, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Gołęcin, 5.5.60, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Jeżyce, 5.5.63, 1 ex., M. Lewandowski; Polonia, Poznań O.W., 17.4.62, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Gołęcin, 5.5.60, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 7.5.60, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 25.4.63, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Gołęcin, 5.5.60, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 7.5.60, 1 ex., Szmyt leg.

Brak lokalizacji: ♂, CCC III, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♂, CCC I, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57, praep. genit. Nr 85, ♂, det. J. Wojtusiak; ♀, CCC VI, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀, CCC II, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♂, 605, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀, 1557, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♂, CCC IV, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀, 1556, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀, 601, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♂, CCC V, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀, CCC, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀, CCXCIX, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♂, 603, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀,

1558, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♂, CCC VII, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♂, 602, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57.

Gatunek wiosenny, znany z całej Europy, w kraju wykazany z 12 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Adela flammeusella (CHAMBERS, 1876)

Stany Zjednoczone Ameryki: Washington, Asotin, Co. 1.5, So Anatone, 22.6.70, 1 ex., J F G Clarke, det. Davis 1975; Washington, Asotin, Co. 1.5, So Anatone, 22.6.70, 1 ex., J F G Clarke, det. Davis 1975; Oregon, Josephine, Co. 2 mi E Merlin, 27.5.1970, 1 ex., J F G Clarke; Oregon, Josephine, Co. 2 mi E Merlin, 27.5.1970, 1 ex., J F G Clarke.

Występuje tylko w pld. wschodniej części Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Adela homalella STAUDINGER, 1859

Macedonia Północna: Macedonia, Matka, Treska Schlucht, 19-29.5.1955, 1 ex., J. Klimesch; Macedonia, Matka, Treska Schlucht, 19-29.5.1955, 1 ex., J. Klimesch.

Znany z Austrii, Bułgarii, Hiszpanii, Włoch i Bałkanów.

**Adela mazzoella* (HÜBNER, 1796)

Woj. mazowieckie: Polska, EC08, Warszawa Grochów, 15.6.2005, 1 ex., leg. Witold Zajda; Polska, EC08, Warszawa Grochów, 15.6.2005, 1 ex., leg. Witold Zajda; Polska, EC08, Warszawa Grochów, 15.6.2005, 1 ex., leg. Witold Zajda; Polska, EC08, Warszawa Grochów, 15.6.2005, 1 ex., leg. Witold Zajda.

Austria: Austria, Pinolobona, 1886, Kr., praep. genit. Nr 37, ♀, det. J. Wojtusiak; Austria, Modling, 25.6.1893, Kr., praep. genit. Nr 82, ♂, det. J. Wojtusiak.

Węgry: Budapeszt, Uhrík, Huvosv., 1.7.1923, 1 ex.; Budapeszt, Uhrík, Huvosv., 1.7.1923, 1 ex.; Budapeszt, Uhrík, 1.7.1917, 1 ex.; Budapeszt, Uhrík, 1.8.1918, 1 ex.

Znany z Europy środkowej i południowej, w Polsce wykazany tylko z trzech województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). Nowy dla woj. mazowieckiego.

Adela paludicolella ZELLER, 1850

Włochy: Italia C., 1887, 1 ex., Stgr.; Pisa, 1 ex., Mn.; Italia C., 1887, 1 ex., Stgr.; Pisa, 1 ex., Mn.

Znany z Francji, Grecji i Włoch.

Adela pantherella (GUENÉE, 1848)

Algieria: Algérie, 5.1906, 1 ex.

Notowany w Hiszpanii, Algierii i Tunezji.

Adela purpurea (WALKER, 1863)

Stany Zjednoczone Ameryki: Hampton NH, 26.4.1908, 1 ex., S. A. Shaw, det. Davis 1975.

Gatunek borealny, występuje w pln. części Ameryki Północnej.

Adela reaumurella (LINNAEUS, 1758)

Woj. dolnośląskie: Polska, Jagodnik, 09.05.2010, 6 exx., Fr. Firczyński leg.

Woj. kujawsko-pomorskie: Jamy, p. Grudziądz, 16.5.1925, 1 ex., Coll. Hr. S. Tolla; Bydgoszcz, Rynkowo, 11.5.1930, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Jamy, p. Grudziądz, 1.5.1926, 1 ex., Coll. Hr. S. Tolla.

Woj. lubuskie: Ziel. Góra, 14.5.70, 1 ex., leg. A. Szmyt; Ziel. Góra, 14.5.70, 1 ex., leg. A. Szmyt.

Woj. małopolskie: Kraków, Las Wolski, 3.5, 1 ex., St. Stach; Kraków, Las Wolski, 12.5.1929, 1 ex., Starczewski, ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 3/57; Las Wolski, 15.5.38, 1 ex., ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 3/57; Las Wolski, 15.5.38, 1 ex., ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 3/57; Kraków, Las Wolski, 9.5, 1 ex., St. Stach, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 10/57; Kraków, Las Wolski, 3.5, 1 ex., St. Stach, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 10/57; S Poland, Ojców Nat. Park, 19.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; Kraków, Las Wolski, 16.4, 1 ex., St. Stach, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 10/57; S Poland, Ojców Nat. Park, 19.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; Kraków, Podgórci, 3.5.1948, 1 ex., Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 14/57; S Poland, Ojcowski NP. near Kraków, 19.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; S Poland, Ojców Nat. Park, 19.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; S Poland, Ojców Nat. Park, 19.05.1995, leg. M. Kopeć; S Poland, Ojców Nat. Park, 19.05.1995, leg. M. Kopeć; S Poland, Ojców Nat. Park, 19.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; S Poland, Ojcowski NP. near Kraków, 2.06.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; S Poland, Ojcowski NP. near Kraków, 19.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; Gorlice, 11.05.1988, 1 ex., R. Zamorski; Kraków, Las Wolski, 14.4, 1 ex., St. Stach; Kraków, Podgórci, 3.5.1948, 1 ex., Błęszyński; Gorlice Sokół, w dzień wokół młodych brzoź i osik, 2.05.1986, 1 ex., R. Zamorski leg.; Gorlice Sokół, 9.05.1988, 1 ex., [R. Zamorski]; SE Poland, 2.5.2020, 1 ex., N ad Kraków, Młodziejowice, N 50 08 03, E 20 00 03, leg. Ł. Przybyłowicz; Polska, Skawinki, 27.04.2007, 1 ex., Fr. Firczyński leg.

Woj. podkarpackie: Baligród, pow. Lesko, 31.5.1960, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 9.6.1956, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród, pow. Lesko, 28-30.5.1954, Dr S. Toll leg., praep. genit. Nr 234, ♂, det. J. Wojtusiak.

Woj. pomorskie: Polska, Stegna, 08.05.2010, 1 ex., Fr. Firczyński leg.

Woj. śląskie: Ustroń, Równica (600 m.), 19.5.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Kattowitz, 22.5-2.6.1944, Gr. v. Toll leg., praep. genit. Nr 44, ♀, det. J. Wojtusiak.

Woj. świętokrzyskie: S Poland, DA47, Klonów, 10 km E ad Miechów, 12.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; S Poland, DA47, Klonów, 10 km E ad Miechów, 12.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; S Poland, DA47, Klonów, 10 km E ad Miechów, 12.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; S Poland, DA47, Klonów, 10 km E ad Miechów, 12.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć.

Woj. warmińsko-mazurskie: Polska, Nowe Monasta [Monasterzysko], 13.05.2009, 1 ex., Fr. Firczyński leg.

Woj. wielkopolskie: Ludwikowo, p. Śrem, 12.5.35, 1 ex., gąszcze dębowe, MR Lewandowski; Poznań, Zieleniec, 2.5.72, 1 ex., leg. Szmyt; Poznań, Dębina, 19.5.55, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, Darzybór, 28.5.74, 1 ex., leg. Szmyt; Puszczykowo, 10.5.45, 1 ex., Kozlov det. 06; Puszczykowo, 10.5.45; Puszczykowo, 10.5.45, 1 ex.; Puszczykowo, 15.5.47, 1 ex.; Puszczykowo, 10.5.45, 1 ex.; Puszczykowo, 10.5.45, 1 ex.; Kobylepole, 3.5.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Ludwikowo, 5.5.35, 1 ex., M. Szmyt leg.; Ludwikowo, 5.5.35, 1 ex., M. Szmyt leg.

Chorwacja: Croatia, Zupanina, Splicko-dalmatyńs., Podgrade, UTM XJ51, N 43 26, E 16 52, 24-27.4.2017, 70 m, 1 ex., leg. R. Zamorski.

Francja: Brunstatt, pres Mulhouse, Ht. Rhin, 19.5.1942, 1 ex., Ch. Fischer.

Niemcy: Kelheim, Osthelder leg.; Stuttg., Umg., 9.5.42, 1 ex., A. Schulte.

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 6.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Szkło, p. Jaworów, rewir Grabnik, 18.5.1941, leg. E.W. Sołtys, praep. genit. Nr 255, ♀, det. J. Wojtusiak; Szkło, p. Jaworów, rewir Grabnik, 18.5.1941, leg. E.W. Sołtys, praep. genit. Nr 255, ♀, det. J. Wojtusiak; 5388, ♀, Zimnawoda, 4.5.30, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 5/57; 5388, ♀, Brzuchowice, 15.5.27, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 5/57; Brzuchowice, k. Lwowa, 1.6, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Brzuchowice, k. Lwowa, 1.6, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Brzuchowice, k. Lwowa, 1.6, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Podole, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 7/57; Podole, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 7/57; Brzuchowice, k. Lwowa, 1.6, Klemensiewicz, 1 ex., ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Worochta, park, 17.6.36, 1 ex., St. Stach, Inst. Zool. PAN, Kraków 10/57; Brzuchowice, k. Lwowa, 24.5, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Brzuchowice, k. Lwowa, 24.5, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Brzuchowice, k. Lwowa, 1.6, Klemensiewicz, 1 ex., ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Brzuchowice, k. Lwowa, 1.6, Klemensiewicz, 1 ex., ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Brzuchowice, k. Lwowa, 1.6, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Brzuchowice, k. Lwowa, 1.6, Klemensiewicz, 1 ex., ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57.

Brak lokalizacji: [nieczyt.], 15.5, 1 ex.; Biel., 5, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 8/57; Biel., 5, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 8/57; 2786, 17.5.1922, 1 ex., ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 5/57; 2786, 17.5.1922, 1 ex., ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 5/57; ♀, 1041, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; 2786, 17.5.1922, 1 ex., ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 5/57.

Gatunek znany z całej Europy, pospolity w całej Polsce (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Adela septentrionella (WALSINGHAM, 1880)

Stany Zjednoczone Ameryki: Alameda Co., Cal., 10.5.08, 1 ex, G. R. Pilate, det. Davis 1975.

Występuje w płn. zachodniej i zachodniej części USA.

Adela trigrapha (ZELLER, 1876)

Stany Zjednoczone Ameryki: USA: Oregon, Josephine, Co. 2 mi E Merlin, 1.5.1970, 1 ex, J F G Clarke, det. Davis 1975; Oregon, Josephine, Co. 2 mi E Merlin, 1.5.1970, 1 ex, J F G Clarke; Oregon, Jackson, Co. Mt Ashland Rd, 4300, 27.5.1970, 1 ex, J F G Clarke.

Rozsiedlony w zachodniej części Ameryki Płn.

Adela violella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. kujawsko-pomorskie: Stemplew, Z. Kaliska, 9.7.1919, ♀, Coll. Hr. S. Tolla; Jamy, p. Grudziądz, 21.7.1948, 1 ex, S. Toll leg.

Woj. małopolskie: Pieniny, Trzy Korony, 12.7.1949, 1 ex, S. Toll leg.; Pieniny, Trzy Korony, 14.7.1949, S. Toll leg., praep. genit. Nr 47, ♂, det. J. Wojtusiak; Pieniny, Trzy Korony, 12.7.1949, S. Toll leg., praep. genit. Nr 278, ♀, det. J. Wojtusiak; Kraków, Ochojno, 29.6.1945, 1 ex, Błęszyński, ex coll. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 14/57; Kraków, Ochojno, 29.6.1945, 1 ex, Błęszyński; N. Sącz, 12.7, 1 ex, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Rytro, 23.7, 2 exx., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; S Poland, Ojców Nat. Park, 18.07.1988, 1 ex, leg. M. Kopeć; Polska, DA54, P. Niepołomicka, 9.6.2009, 1 ex, leg. Witold Zajda; SE Poland, 7.7.2013, 1 ex, Gorce Mts., Ochotnica Górna, Jaszcze, leg. Ł. Przybyłowicz.

Woj. podkarpackie: Baligród, pow. Lesko, 10.7.1954, 1 ex, Dr S. Toll leg.; Baligród, pow. Lesko, 7.7.1954, Dr S. Toll leg., praep. genit. Nr 48, ♂, det. J. Wojtusiak; Baligród, pow. Lesko, 7.7.1954, 1 ex, Dr S. Toll leg.; 6567, ♂, Brzozów, 8.7.34, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 5/57; 6586, ♀, Brzozów, 9.7.34, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 5/57; 6568, ♀, Brzozów, 8.7.34, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 5/57; Baligród, pow. Lesko, 4.7.1959, 1 ex, Dr S. Toll leg.; 3871, ♀, Nozdrzec, 10.7.25, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 5/57.

Woj. śląskie: Ustroń, Czantoria (450 m.), 22.7.1939, 1 ex, Hr. S. Toll leg.; Ustroń, Czantoria (600 m.), 17.7.1939, 1 ex, Hr. S. Toll leg.; Tuł, Kr. Teschen, 2.7.1940, 1 ex, Gr. v. Toll leg.; Ustroń, Czantoria (600 m.), 17.7.1939, 1 ex, Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN, Kraków 9/57; Ustroń, Czantoria (600 m.), 17.7.1939, 1 ex, Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN, Kraków 9/57; Ustroń, Czantoria (600 m.), 17.7.1939, 1 ex, Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN, Kraków 9/57.

Brak lokalizacji: Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 13/57, 1 ex, Kozlov det. 06; Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57, praep. genit. Nr 110, ♂, det. J. Wojtusiak; Klemensiewicz, 1 ex, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Klemensiewicz, 1 ex, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Klemensiewicz, 1 ex, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀, CCXCII, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Bugaj, 18.7.1933, 4 exx., Starczewski, ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 3/57; ex coll. Starczewski, 1 ex, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 3/57.

Ukraina: 2987, ♂, Zawadów, 6.7.22, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 5/57; 3024, ♂, Zawadów, 19.7.22, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 5/57; Brzuchowice, k. Lwowa, 13.7, 2 exx., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57.

Gatunek szeroko rozmieszczony w Europie, w kraju podany z 7 województw, głównie na zachodzie i południu.

Adela sp.

Japonia: Nashiki, Gunma, Japan, 23.5.1965, 1 ex, Col. H. Nashimoto.

Cauchas albi antennella (BURMANN, 1943)

Austria: Teriolis, Vennatal, Bremms, 1500 m., 15.6.1943, 1 ex, J. Klimesch; Teriol. Sept., Vennatal, 1500 m., 5.6.40, K. Burmann, Paratyp. ♀, *Adela albi antennella* BURM.; Teriol. Sept., Vennatal, 1500 m., 10.6.42, 1 ex, K. Burmann.

Znany tylko z Austrii i Francji.

1 ex, MR Lewandowski leg.; Polonia OCC, Puszczykowo, 31.5.57, 1 ex, A. Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 7.6.1966, 1 ex, MR Lewandowski leg.; Poznań, Dębina, 29.5.63, 1 ex, Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 7.6.1966, 1 ex, MR Lewandowski leg.; Polonia, Poznań-Dęb., 8.6.38, 2 exx., Szmyt leg.; Poznań, Osiedle W., 29.5.55, 1 ex, Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 7.6.1966, 1 ex, MR Lewandowski leg.; Poznań, Dębina, 7.6.1966, 1 ex, MR Lewandowski leg.; Polonia, Poznań-Dęb., 8.6.38, 2 exx., Szmyt leg.

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 27.5.1935, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 236, ♂, det. J. Wojtusiak; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 8.5.1934, ♂, Hr. S. Toll leg.; Szkło, p. Jaworów, Paraszka, 13.6.1941, 1 ex, leg. E.W. Sołtys; Babińce, k. Krzywca, 19.5.1937, 1 ex, Hr. S. Toll leg.; 4099, 20.5.26, 1 ex, Żurawno, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 4834, 26.5.28, 1 ex, Kopaczyńce, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 7284, ♀, 18.5.39, Wrocław, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 7285, ♂, 18.5.39, Wrocław, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; Lwów, 3.6, 1 ex, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; 3725, 17.5.25, 1 ex, Rudutycze, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57.

Brak lokalizacji: 5785, 8865, 2 exx., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ex coll. Romaniszyn, 2 exx., Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 4406, 4542, 2 exx., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; 5696, 3570, 2 exx., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; 2615, 25.5.1921, 2 exx., ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 3081, 2.6.1923, ♀, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 313, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57; 4506, 4509, 2 exx., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57.

Występuje w całej Europie, w Polsce wykazany z 13 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Cauchas florella (STAUDINGER, 1871)

Rosja: Rossia mer., Sarepta, 15.5.1892, 1 ex., Chr.; Rossia mer., Sarepta, 1868, 1 ex., Chr.

Znany z Rosji i Turcji.

Cauchas leucocerella (SCOPOLI, 1763)

Woj. małopolskie: Pieniny, Niedzica, Kosarzyska, 5.6.54, 1 ex., coll. R. Żukowski; Pieniny, Niedzica, Kosarzyska, 10.6.54, coll. R. Żukowski, praep. genit. Nr 36, ♀, det. J. Wojtusiak; Pieniny, Niedzica, Kosarzyska, 5.6.54, 1 ex., coll. R. Żukowski; Polonia, Muszyna, 20-31.5.67, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 20-31.5.67, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 20-31.5.67, 1 ex., Szmyt leg.; Muszyna, Beskid Sąd., 4-13.6.65, 1 ex., Szmyt leg.; Muszyna, Beskid Sąd., 4-13.6.65, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 20-31.5.67, 1 ex., Szmyt leg.; Muszyna, Beskid Sąd., 4-13.6.65, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 20-31.5.67, 1 ex., Szmyt leg.; Muszyna, Beskid Sąd., 4-13.6.65, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 20-31.5.67, 1 ex., Szmyt leg.; Muszyna, Beskid Sąd., 4-13.6.65, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 20-31.5.67, 1 ex., Szmyt leg.; Muszyna, Beskid Sąd., 4-13.6.65, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 1-7.6.66, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 1-7.6.66, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 20-31.5.67, 1 ex., Szmyt leg.

leg. M. Lewandowski, Kozlov det. 06; Poznań, Kątnik, łąki, *Cardamine*, 5-10.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Kątnik, łąki, *Cardamine*, 5-10.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Kątnik, łąki, *Cardamine*, 5-10.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Kątnik, łąki, *Cardamine*, 5-10.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Kątnik, łąki, *Cardamine*, 5-10.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Kątnik, łąki, *Cardamine*, 5-10.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Kątnik, łąki, *Cardamine*, 5-10.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Kątnik, łąki, *Cardamine*, 5-10.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Kątnik, łąki, *Cardamine*, 5-10.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Kątnik, łąki, *Cardamine*, 5-10.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Kątnik, łąki, *Cardamine*, 5-10.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.

Ukraina: 4835, 26.5.28, Kopaczyńce, praep. genit. Nr 148, ♂, det. J. Wojtusiak.

Występuje w całej Europie, w Polsce wykazany w 8 województwach (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Cauchas rufimitrella (SCOPOLI, 1763)

Woj. dolnośląskie: Sudety, Duszn., 1474, 1 ex., ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 14/57; Sudety, Duszn., 1204, 1 ex., ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 14/57; Sudety, Duszn., 952, 1 ex., ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 14/57; Sudety, Duszn., 29, 1 ex., ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 14/57.

Woj. kujawsko-pomorskie: Stemplew, Z. Kaliska, 20.5.1920, 1 ex., coll. Hr. S. Tolla.

Woj. małopolskie: S Poland, Kraków, Nowa Huta, 26.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; Pieniny, B. Gronik, 4.6.57, 1 ex., coll. R. Żukowski; S Poland, Kraków, Nowa Huta, 30.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; S Poland, Kraków, Nowa Huta, 30.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; Pieniny, B. Gronik, 3.6.57, 1 ex., coll. R. Żukowski; Pieniny, B. Gronik, 24.5.57, 1 ex., coll. R. Żukowski; Gorlice, 25.05.88, 1 ex.; Dulowa, k. Trzebini, 7.6.1953, S. Toll leg., praep. genit. Nr 25, ♂, det. J. Wojtusiak; Pieniny, B. Gronik, 4.6.57, 1 ex., coll. R. Żukowski; N. Sącz, 23.5, 1 ex., Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57; Kraków, Podgórci, 9.5.1947, 1 ex., Błęszyński, ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 14/57; Kraków, Podgórci, 9.5.1947, 1 ex., Błęszyński, ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 14/57; Rytro, Schille, 189, 182, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 12/57; Rytro, Schille, 189, 182, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 12/57; Rudawa, 17.5.1931, 1 ex., Starczewski, ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 3/57; S Poland, Kraków, Nowa Huta, 22-24.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; Kraków, N. Rudawą, 15.5.1943, 1 ex., Błęszyński, ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 14/57; Kraków, Podgórci, 3.5.1946, 1 ex., Błęszyński; S Poland, Kraków, Nowa Huta, 26.05.1995, 1 ex., leg. M. Kopeć; Rudawa, 17.5.1931, Starczewski, 1 ex., ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 3/57.

Woj. śląskie: Kattowitz, 29.5.1940, S. Gr. v. Toll leg., praep. genit. Nr 279, ♀, det. J. Wojtusiak; Ustroń, p. Cieszyn, 31.5.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Ustroń, p. Cieszyn, 31.5.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Ustroń, Równica (400 m), 31.5.1939, 7 ex., Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 9/57; Katowice, Muchowiec, 29.5.1947, 1 ex., S. Toll leg.; Ustroń, p. Cieszyn, 31.5.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Kattowitz, 29.5.1940, 1 ex., S. Gr. v. Toll leg.; Kattowitz, 29.5.1940, 1 ex., S. Gr. v. Toll leg.; Ustroń, p. Cieszyn, 31.5.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Kattowitz, 21.6.1941, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Ustroń, p. Cieszyn, 31.5.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Kattowitz, 10.6.1941, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Kattowitz, 11.6.1941, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Kattowitz O.S., 22.5-2.6.1944, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Ustroń, p. Cieszyn, 31.5.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg.

Woj. wielkopolskie: Poznań, Kątnik-łąki, *Cardamine*, 20.5.68, 1 ex., MR Lewandowski; Poznań, Dębina, 15.5.53, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, 4.6.35, 1 ex., M. Szmyt leg.; Polonia, Poznań, 24.5.1964, 1 ex., leg. M. Lewandowski; Polonia, Poznań, 24.5.1951, 3 exx., leg. M. Lewandowski; Poznań, Kątnik-łąki, *Cardamine*, 5-16.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Polonia, Poznań, 24.5.1964, 4 exx., leg. M. Lewandowski; Poznań, Kątnik-łąki, *Cardamine*, 5-10.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Kątnik-łąki, *Cardamine*, 5-10.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Kątnik-łąki, na *Cardamine*, 5.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Polonia, Poznań, 24.5.1964, 4 exx., leg. M. Lewandowski; Poznań, Kątnik, na *Cardamine*, 5.5.68, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Polonia, Poznań, 28.5.1964, 2 exx., leg. M. Lewandowski; Polonia, Poznań, 28.5.1964, 4 exx., leg. M. Lewandowski; Junikowo, 26.6.63, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Poznań, 10.5.1964, 5 exx., leg. M. Lewandowski; Polonia, Poznań, 10.5.1964, 6 exx., leg. M. Lewandowski; Polonia, Poznań, 28.5.1964, 4 exx., leg. M. Lewandowski; Polonia, Poznań, 24.5.1964, 4 exx., leg. M. Lewandowski.

Francja: Mulhouse, for. de Bruebach, Ht. Rhin, 28.5.1942, Ch. Fischer, praep. genit. Nr 164, ♂, det. J. Wojtusiak; Mulhouse, for. de Bruebach, Ht. Rhin, 28.5.1942, 1 ex., Ch. Fischer; Mulhouse, for. de Bruebach, Ht. Rhin, 25.5.1942, 1 ex., Ch. Fischer; Nonnenbruch, pres Luterbach, Ht. Rhin, 7.5.1941, 1 ex., Ch. Fischer.

Brak lokalizacji: 20.6.65, [nieczyt.], 1 ex.; Klemensiewicz, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57.

Występuje w całej Europie, w Polsce podawany z 12 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nematopogoninae HINTON, 1955

Nematopogon adansoniella (VILLERS, 1789)

Woj. podkarpackie: Baligród, pow. Lesko, 28-30.5.1954, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród, pow. Lesko, 28-30.5.1954, Dr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 240, ♀, det. J. Wojtusiak.

Francja: Mulhouse, carrieres de Brunstatt, Ht. Rhin, 22.5.41, 1 ex., Ch. Fischer; Mulhouse, for. de Bruebach, Ht. Rhin, 5.5.1937, 1 ex., Ch. Fischer.

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 20.5.1935, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 42, ♀, det. J. Wojtusiak; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 29.5.1935, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 42, ♀, det. J. Wojtusiak; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 13.5.1935, ♂, Hr. S. Toll leg.; Zaleszczyki, 8.5.1934, ♂, Hr. S. Toll leg.; Szkło, p. Jaworów, rewir Grabnik, 25.5.1941, 1 ex., leg. E.W. Soltys.

Występuje niemal w całej Europie, w Polsce znany tylko z województw: podkarpackiego i zachodniopomorskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nematopogon metaxella (HÜBNER, 1813)

Woj. kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Rynkowo, 10.6.1930, ♂, Hr. S. Toll leg.; Stemplew, Z. Kaliska, 12.6.1921, ♂, coll. Hr. S. Tolla; Jamy, p. Grudziądz, 20.6.1932, ♂, Hr. S. Tolla leg.; Stemplew, Z. Kaliska, 12.6.1931, ♂, Hr. S. Tolla leg.

Woj. małopolskie: Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Podciemne, 16.6.58, 1 ex., coll. R. Żukowski; Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, 1 ex., Szmyt leg.

Woj. podkarpackie: Baligród-Lubna, pow. Lesko, 15.6.1958, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 26.6.1958, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow.

Lesko, 23.6.1960, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 28.6.1956, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród, pow. Lesko, 28-30.5.1954, Dr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 242, ♀, det. J. Wojtusiak; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 17.6.1958, Dr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 40, ♀, det. J. Wojtusiak.

Woj. wielkopolskie: Poznań, 29.5.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Polonia OCC, Puszczykowo, 31.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Nieszawa, 24.5.35, 1 ex., M. Szmyt leg.; Nieszawa, 7.6.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Poznań, 29.5.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Nieszawa, 17.6.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Poznań, 29.5.36, 1 ex., M. Szmyt leg.

Francja: Mulhouse, for. de Bruebach, Ht. Rhin, 25.5.1942, 1 ex., Ch. Fischer.

Szeroko rozmieszczony w Europie, w Polsce wykazany z 12 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nematopogon pilella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. kujawsko-pomorskie: Jamy, p. Grudziądz, 13.5.1926, ♂, coll. Hr. S. Tolla; Jamy, p. Grudziądz, 16.5.1928, ♂, coll. Hr. S. Tolla; Jamy, p. Grudziądz, 16.5.1928, ♀, coll. Hr. S. Tolla; Jamy, p. Grudziądz, 16.5.1925, 1 ex., coll. Hr. S. Tolla; Jamy, p. Grudziądz, 16.5.1928, ♂, coll. Hr. S. Tolla, praep. genit. Nr 54, det. J. Wojtusiak.

Woj. małopolskie: Pieniny, Upszar, 10.6.1957, Dr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 39, ♀, det. J. Wojtusiak.

Woj. podkarpackie: Baligród, pow. Lesko, 28-30.5.1954, Dr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 243, ♀, det. J. Wojtusiak.

Woj. śląskie: Tuł, Kr. Teschen, 31.5.1941, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Ustroń, Równica (700 m), 20.5.1938, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Ustroń, Kr. Teschen, 1.6.1943, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Orlej, p. Chrzanów, 11.5.1952, 1 ex., S. Toll leg.

Francja: Brunstatt pres Mulhouse, Ht. Rhin, 15.5.1942, 1 ex., Ch. Fischer; Mulhouse, for. de Bruebach, Ht. Rhin, 25.5.1942, 1 ex., Ch. Fischer.

Słowenia: Veldes, Oberkrain, 21-30.4.1943, 1 ex., Dannehl leg.

Znany w całej Europie, w Polsce podany z 9 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nematopogon robertella (CLERCK, 1759)

Woj. kujawsko-pomorskie: Jamy, p. Grudziądz, 16.5.1928, ♀, coll. Hr. S. Tolla; Jamy, p. Grudziądz, 20.6.1932, 1 ex., coll. Hr. S. Tolla; Jamy, p. Grudziądz, 16.6.1932, 1 ex., Hr. S. Toll leg.

Woj. małopolskie: Ojców, 10.6.1945, 1 ex., Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57; Tatry, Dol. Pańszczyzny, ok. 1400 m, 2.7.1946, 1 ex., Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57; 13 11, 10 72, 1 ex., Schille, Rytro, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 12/57; St. Sącz, 17.5, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57; Schille, Rytro, 189, 180, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 12/57; Schille, Rytro, 189, 180, 7, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 12/57; Schille, Rytro, 189, 180, 7, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 12/57; St. Sącz, las, 24.5, 1 ex., Klemensiewicz, N. pilulella, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57; Schille, Rytro, 189, 180, 7, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 12/57; Schille, Rytro, 189, 180, 7, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 12/57; St. Sącz, 23.5, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57, praep. genit. Nr 22, ♀, det. J. Wojtusiak; Mikuliczyn, od Stockła, Klemensiewicz, 1 ex., ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57; Schille, Rytro, 189, 180, 7, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 12/57; Pieniny, Pulsztyn,

13.6.1957, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Skole, 16.6, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 1/57; St. Sącz, 23.5, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 1/57, praep. genit. Nr 22, ♀, det. J. Wojtusiak; Radziejowa góra, Rytro, 31.6, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 1/57; St. Sącz, 23.5, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 1/57; St. Sącz, 23.5, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 1/57; Gołębkowice, 28.5, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 1/57; Tatry, Iwanówka, 1500 m, 27.6.1946, 1 ex., Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Tatry, Mała Świnica, Mt. 1300 m, 195, 1 ex., leg. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57; Radziejowa góra, Rytro, 31.7, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 1/57; Pieniny, Nowa Góra, 5.6.1954, 1 ex., S. Toll leg.; Radziejowa góra, Rytro, 31.7, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 1/57; Pieniny, Nowa Góra, 5.6.1950, 1 ex., S. Toll leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 2-10.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, 1 ex., Szmyt leg.; Muszyna, Beskid Sąd., 4-13.6.65, 1 ex., Szmyt leg.; Gołębkowice, 31.5, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 1/57; Muszyna, Beskid Sąd., 4-13.6.65, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 2-10.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 2-10.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 8-17.6.66, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 8-17.6.66, 1 ex., Szmyt leg.; Muszyna, Beskid Sąd., 4-13.6.65, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 2-10.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 8-17.6.66, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 2-10.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 2-10.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Polska, Kalwaria Zebrzydowska, 08.06.2008, 1 ex., Fr. Firczyński leg.

Woj. podkarpackie: Baligród-Czarne, pow. Lesko, 10.6.1958, Dr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 241, ♀, det. J. Wojtusiak; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 13.6.1956, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Cisna, pow. Lesko, 8.6.1960, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Cisna, pow. Lesko, 8.6.1960, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; 4912, *Nemophora pilulella* Hb., 16.6.28, Nozdrzec, ♂, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 5/57; 4911, *Nemophora pilulella* Hb., 16.6.28, Nozdrzec, ♀, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 5/57.

Woj. śląskie: Ustroń, Równica (600 m), 30.5.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 9/57; Ustroń, Równica (700 m), 27.5.1938, 1 ex., Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 9/57; Ustroń, Równica (400 m), 24.5.1938, Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 9/57, praep. genit. Nr 24, ♀, det. J. Wojtusiak; Ustroń, Równica (600 m), 19.5.1939, Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 9/57, praep. genit. Nr 23, ♂, det. J. Wojtusiak; Las Segiet, p. Tarnowskie Góry, 29.5.1946, 1 ex., S. Toll leg.; Ustroń, Równica (400 m), 29.5.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 9/57; Ustroń, Równica (600 m), 30.5.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Las Segiet, p. Tarnowskie Góry, 6.6.1946, 1 ex., S. Toll leg.; Ustroń, Równica (600 m), 26.5.1938, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Ustroń, Równica (600 m), 26.5.1938, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Ustroń, Równica (400 m), 26.5.1938, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 41, ♀, det. J. Wojtusiak; Ustroń, Równica (600 m), 26.5.1938, 1 ex., Hr. S. Toll leg.

Ukraina: Szkło, p. Jaworów, 29.5.1941, 1 ex., leg. E.W. Sołtys; 3409, *Nemophora*

pilulella Hb., 24.5.24, 1 ex., Brzuchowice, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 5/57; Krzywca, p. Borszczów, 29.5.1936, 1 ex., Hr. S. Toll leg.

Brak lokalizacji: 30, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 14/57.

Znany w całej Europie, w Polsce wykazany z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

**Nematopogon schwarziellus* ZELLER, 1839

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 8.5.1935, Hr. S. Toll leg., det. M. Hering, 193, praep. genit. Nr 38, ♀, det. J. Wojtusiak; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 6.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg., det. M. Hering, 193, praep. genit. Nr 57, det. J. Wojtusiak; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 5.6.1935, ♂, Hr. S. Toll leg.; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 5.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 6.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg.

Występuje prawie w całej Europie, lecz z Ukrainy nie podawany. Nowy dla Ukrainy.

Nematopogon swammerdamella (LINNAEUS, 1758)

Woj. dolnośląskie: Polska, Karkonosze, Podgórzyn, 15.5.65, 1 ex., leg. A. Borkowski, det. O. Muller.

Woj. kujawsko-pomorskie: Jamy, p. Grudziądz, 14.5.1925, ♀, coll. Hr. S. Tolla, praep. genit. Nr 43, det. J. Wojtusiak; Jamy, p. Grudziądz, 14.5.1925, ♂, coll. Hr. S. Tolla; Jamy, p. Grudziądz, 12.5.1926, ♂, coll. Hr. S. Tolla; Strzelewo, p. Bydgoszcz, 2.6.1933, ♀, coll. Hr. S. Tolla; Bydgoszcz, Rynkowo, 16.5.1932, ♂, coll. Hr. S. Tolla; Stemplew, Z. Kaliska, 10.5.1919, ♀, coll. Hr. S. Tolla; Stemplew, Z. Kaliska, 10.5.1919, ♂, coll. Hr. S. Tolla; Stemplew, Z. Kaliska, 13.5.1921, ♂, coll. Hr. S. Tolla.

Woj. łódzkie: Polska, Brzeziny, 21.05.2015, 1 ex., Fr. Firczyński leg.

Woj. małopolskie: Gorlice-Rozbój, 25.04.1986, 1 ex., R. Zamorski leg.; SE Poland, 27.4.2014, 1 ex., N ad Kraków, Młodziejowice, leg. Ł. Przybyłowicz; SE Poland, 28.4.2020, 1 ex., N ad Słomniki, "Kaczmarowe Doły", Natura 2000, N 50 18 25, E 20 03 38, leg. Ł. Przybyłowicz.

Woj. pomorskie: Polska, Przechmark, 04.05.2010, 1 ex., Fr. Firczyński leg.

Woj. warmińsko-mazurskie: Giżycko, las liściasty, 13.5.1972, 1 ex., Buszko; Giżycko, las liściasty, 12.5.1972, 1 ex., Buszko; Giżycko, las liściasty, 12.5.1972, 1 ex., Buszko; Giżycko, las liściasty, 13.5.1972, 1 ex., Buszko, J. Buszko det.; Giżycko, las liściasty, 12.5.1972, 1 ex., Buszko; Giżycko, las liściasty, 12.5.1972, Buszko; Giżycko, las liściasty, 13.5.1972, 1 ex., Buszko; Puszcza Borecka, las liściasty, 2.5.1973, 1 ex., J. Buszko; Polska, Myślęcín, 20.05.2008, 2 exx., Fr. Firczyński leg.; Polska, Myślęcín, 19.05.2009, 1 ex., Fr. Firczyński leg.

Woj. wielkopolskie: Poznań, Kobylepole, 6.5.55, 1 ex., A. Szmyt leg.; Łęczyca, 1.5.74, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Ludwikowo, 2.5.66, 1 ex., leg. Szmyt; Poznań, Dębina, 14.5.54, 1 ex., Szmyt leg.; Łęczyca, 1.5.74, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Ludwikowo, 2.5.66, 1 ex., leg. Szmyt; Łęczyca, 1.5.74, 1 ex., Szmyt leg.; Puszczykowo, 10.5.45, 1 ex.; Puszczykowo, 15.5.47, 1 ex.; Poznań, Dębina, 11.5.49, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 11.5.49, 1 ex., A. Szmyt leg.; Polonia, Puszczykowo, 29.4.66, 1 ex., leg. Szmyt; Polonia OCC, Poznań-Dęb., 11.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 5.5.50, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 5.5.50, 1 ex., A. Szmyt leg.; Ludwikowo, 5.5.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Poznań, Puszczyk., 20.6.52, 1 ex., MR Lewandowski; Rosnówko, pow. Poznań, 31.5.53, 1 ex., A. Szmyt leg.; Ludwikowo, 5.5.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Polonia, Ludwikowo, 2.5.66, 1 ex., leg. Szmyt; Polonia, Ludwikowo, 2.5.66, 1 ex., leg. Szmyt; Poznań, 31.5.57, 1 ex., MR Lewandowski; Puszczykowo, 25.4.35, 1 ex., coll. M. Szmyt.

Lokalizacja trudna do ustalenia: Polska, Zajazd, 13.05.2010, 1 ex., Fr. Firczyński leg.; Polska, Zajazd, 09.05.2008, 1 ex., Fr. Firczyński leg.

Słowenia: Veldes, Oberkrain, 1-10.5.1943, 1 ex., Dannehl leg.; Veldes, Oberkrain, 11-20.5.1943, 1 ex., Dannehl leg.; Veldes, Oberkrain, 1-10.5.1943, 1 ex., Dannehl leg.

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 6.5.1935, Hr. S. Toll leg., ♀, praep. genit. Nr 239, det. J. Wojtusiak; Wołczków, p. Zaleszczyki, 10.5.1935, ♂, Hr. S. Toll leg.; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 6.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg.

Najpospolitszy z rodzaju, występuje w całej Europie, wykazany z całej Polski, oprócz województwa podkarpackiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nemophora albiciliellus (STAUDINGER, 1859)

Francja: Montpellier, 1867, 1 ex., Stgr., *N. albiciliellus*, det. Kozlov, 2005.

Znany tylko z Hiszpanii, Portugalii i Francji (KOZLOV 2004, CORLEY *et al.* 2014, BRYNER & FABRE 2023).

Nemophora amatella (STAUDINGER, 1892)

Chiny: Manchuria, Kaolingsu Station, (Prov. Kirin), 11,7,1940, 1 ex., det. Kozlov 2006.

Korea: North Korea, Myohyang – San Mts., Hyang-San Chou Valley, 9.6.1983, 1 ex., E. Palik leg.; N. Korea, NW., Sandjiyon, 1450 m, 10.7.1985, 1 ex., E. Palik leg., det Kozlov 2006.

Rosja: Wladiwostok, 1 ex.

Gatunek transpalearktyczny, szeroko rozmieszczony w Azji (KOZLOV 2004).

Nemophora associatella (ZELLER, 1839)

Woj. małopolskie: Piwniczna, p. Nowy Sącz, 15.7, 1 ex., Klemensiewicz; Pieniny, Trzy Korony, 14.7.1949, 1 ex., S. Toll leg., det. J. Wojtusiak; Pieniny, Weg zu d. 3 Kronen, 16.7.1942, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; St. Sącz, 20.7, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 1/57; Pieniny, Zamczysko, 12.7.58, 1 ex.; Schille, Rytro, 180, 397, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 12; Muszyna, 12.7.63, 1 ex., Szmyt leg.; Schille, Rytro, 180, 392, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 12; Rytro, 29.7, 1 ex., Klemensiewicz; Rytro, 29.7, 1 ex., Klemensiewicz; Schille, Rytro, 180, 392, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 12; Schille, Rytro, 180, 392, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 12; 8024, ♀, Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 1/57, det. J. Wojtusiak, praep. genit. Nr 144.

Woj. śląskie: Ustroń, Równica, 750 m., 28.6.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Ustroń, Równica, 750 m., 5.7.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Tuł, Kr. Teschen, 26.6.1940, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Tuł, Kr. Teschen, 26.6.1940, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Tuł, Kr. Teschen, 26.6.1940, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Tuł, Kr. Teschen, 26.6.1940, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Tuł, Kr. Teschen, 26.6.1940, Gr. v. Toll leg., ♂, det. J. Wojtusiak, praep. genit. Nr 46.

Brak lokalizacji: Podocimne, 6.7.58, 1 ex.; Podocimne, 6.7.58, 1 ex.; Bugaj, 26.6.1934, 1 ex., Starczewski, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 3/57; Bugaj, 18.7.1933, 1 ex., Starczewski, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 3/57, det. Kozlov 2006.

Gatunek znany prawie z całej Europy, w Polsce znaleziony w 6 województwach na południu (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nemophora aurifera (BUTLER, 1881)

Japonia: Japonia, Honshyu, Otaki, 900 m, Nagano Pref., 23.6.1970, 1 ex., Józef Razowski leg., det. Kozlov 2006; Japonia, Honshyu, Otaki, 900 m, Nagano Pref., 23.6.1970, 1 ex., Józef Razowski leg., det. Kozlov 2006; Japonia, Honshyu, Kiso-Fukush, 750 m, Nagano Pref., 22.6.1970, 1 ex., Józef Razowski leg., det. Kozlov 2006; Japonia, Honshyu, Kogigatake, 1200m, Nara Pref., 30.6.1970, 1 ex., Józef Razowski leg., det. Kozlov 2006; Japonia, Honshyu, Kogigatake, 1200m, Nara Pref., 30.6.1970, 1 ex., Józef Razowski leg., det. Kozlov 2006.

Występuje na Kuryłach i w Japonii (LELEY 2016).

Nemophora barbatellus (ZELLER, 1847)

Algieria: Alger, 5.1909, 1 ex., *N. barbatellus* (Z), det. Kozlov 2006; Alger, 5.1909, 1 ex., *N. constantinella* BAKER.

Hiszpania: Andalusia, Chielana, 1890, 1 ex., Stgr.

Brak lokalizacji: Asia minor, *N. barbatellus* Z, 1 ex.

Występuje w Europie południowej i basenie M. Śródziemnego (BRYNER 2020).

Nemophora bellela (WALKER, 1863)

Finlandia: Fennia, Li Utsjoki, 5.7.1956, 1 ex., Max v. Schantz leg., *N. esmarkella* WOK.

Norwegia: Fonstuer Dovrefjeld, 18.6.[18]62, Paralectotype ♂, *Adela esmarkella* WOCKE, 1864, M. Kozlov design. 2006 (Ryc. 1); Dovrefld., 17.6.1864, 1 ex., STGR., *N. esmarkella* WOK.

Szwecja: Scandinavia, Abisko am Tornetrask, 6.7.1937, 1 ex., Coll. Brandt, *N. bellela* (WALK.), Kozlov det. 2006.

Gatunek polarny, występujący w Europie północnej, i jako jedyny z rodzaju *Nemophora* w Ameryce Północnej (KOZLOV 2004).

Nemophora chalybeella (BREMER, 1864)

Korea Płn.: North Corea, Myohyang-San Mts., Hyang-San Chou Valley, 15.6.1983, 1 ex., E. Palik leg., det. Kozlov 2004; North Corea, Myohyang-San Mts., Hyang-San Chou Valley, 16.6.1983, 1 ex., E. Palik leg., det. Kozlov 2004; North Corea, Myohyang-San Mts., Hyang-San Chou Valley, 12.6.1983, 1 ex., E. Palik leg., det. Kozlov 2004; North Corea, Myohyang-San Mts., Hyang-San Chou Valley, 15.6.1983, 1 ex., E. Palik leg., det. Kozlov 2004; N-Korea, NW Sandjijon, 1450 m, 10.7.1985, 1 ex., E. Palik leg.; N Korea, SW Heidjou, 17.6.1985, 1 ex., leg. J. Kozielc.

Gatunek północny, występuje w Azji – Amurski Kraj, Primorie, Korea (LELEY 2016).

Nemophora congruella (ZELLER, 1839)

Woj. małopolskie: Tatry, 11.6, 1 ex., [nieczyt.], St. Stach; Tatry, 29.6, 1 ex., regle, St. Stach, *Adela congruella*, praep. genit. Nr 277, det. J. Wojtusiak; Tatry, (dr. Pod Reglami), 18.6, 1 ex., St. Stach leg., Praeparat nr. 1795; Tatry, (dr. Pod Reglami), 18.6, 1 ex., St. Stach leg., praep. genit. Nr 231, det. J. Wojtusiak.

Ukraina: Lwów, 30.5.36, Jarosiewicz, 1 ex.; 4133. *Adela congruella*, ♀, 6.6.26, Janów.St., ex coll. Romaniszyn Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 5/57, det. J. Wojtusiak, praep. genit. Nr 127.

Występuje w całej Europie środkowej, w Polsce wykazany z 5 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Ryc. 1. *Nemophora bellela* (WALKER, 1863): A – paralectotyp ♂, M. Kozlov design.; B – oryginalne etykiety (fot. Ł. Przybyłowicz).

Fig. 1. *Nemophora bellela* (WALKER, 1863): A – paralectotype ♂, M. Kozlov design.; B – original labels (photo Ł. Przybyłowicz).

Nemophora cupriacella (HÜBNER, 1819)

Woj. kujawsko-pomorskie: Jamy, p. Grudziądz, 18.7.1925, coll. Hr. S. Tolla, det. M. Hering 1937, praep. genit. Nr 34, ♀, det. J. Wojtusiak.

Woj. małopolskie: Kraków, Podgórci, 26.7.1945, 1 ex., Błęszyński, ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57.

Brak lokalizacji: Inst. Zool. PAN, 1 ex., Kraków 13/57, Kozlov det. 2006.

Szeroko rozmieszczony w Europie, w kraju wykazany z 7 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nemophora degeerella (LINNAEUS, 1758)

Woj. kujawsko-pomorskie: Stemplew, Z. Kaliska, 16.6.1922, ♀, coll. Hr. S. Tolla; Jamy, p. Grudziądz, 7.7.1925, ♀, coll. Hr. S. Tolla; Jamy, p. Grudziądz, 28.6.1925, ♀, coll. Hr. S. Tolla, praep. genit. Nr 35, ♀, det. J. Wojtusiak.

Woj. małopolskie: Tatr, 1., 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 11; Gorlice-Glinik, 24.06.1987, 1 ex., Łukasz Przybyłowicz; Dulowa, 11.6.1938, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 3/57, det. Kozlov 2006; Polonia mer., Kraków, 25.5.1957, 1 ex., ex l., leg. J. Razowski; N. Sącz, 9.6.[1]879, 1 ex.; Schille, Rytro, 1438, 10.74., 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 12/57; Schille, Rytro, 1376, 10.74., 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 12/57; N. Sącz, 10.6.[1]879, 1 ex.; Gołąbkowice, 5.7, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; N. Sącz, 20.6.[1]860, 1 ex., ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Schille, Rytro, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 12/57; Schille, Rytro, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 12/57; Schille, Rytro, 189, 185., 7, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 12/57; Schille, Rytro, 189, 185., 7, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 12/57; Gorlice-Rozbój, 22.06.1986, 1 ex., R. Zamorski leg.; Polska, DA54, P. Niepołomicka, 30.6.2009, 1 ex., leg. Witold Zajda.

Woj. podkarpackie: Baligród-Czarne, pow. Lesko, 30.6.1955, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 28.6.1956, 1 ex., Dr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 45, ♂, det. J. Wojtusiak; ♀ 5995, 5.7.32, Dynów, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57.

Woj. śląskie: Tuł, Kr. Teschen, 18.6.1940, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Tuł, Kr. Teschen, 26.6.1940, Gr. v. Toll leg., praep. genit. Nr 275, ♀, det. J. Wojtusiak; Tuł, Kr. Teschen, 21.6.1940, 1 ex., Gr. v. Toll leg.

Woj. warmińsko-mazurskie: Giżycko, ogród, 27.6.1971, 1 ex., Buszko; Giżycko, ogród, 27.6.1971, 1 ex., Buszko; Jakonówko, zarośla, 18.6.1972, 1 ex., Buszko; Jakonówko, zarośla przybrzeżne, 2.7.1971, 1 ex., Buszko; Orzysz, zarośla, 20.6.1972, 1 ex., J. Buszko; Polska, Łęcze, 19.06.2010, 4 exx., Fr. Firczyński leg.; Polska, Wieś Pomorska, 25.06.2015, 5 exx., Fr. Firczyński leg.; Polska, Wieś Pomorska, 30.06.2016, 1 ex., Fr. Firczyński leg.

Woj. wielkopolskie: Nieszawa, 29.6.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Poznań-Dębina, 2.6.46, 1 ex.; Puszczykowo, pow. Poznań, 16.6.49, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, 16.6.67, 1 ex., MR Lewandowski; Darzybór, 17.6.64, 1 ex., Szmyt leg.; Nieszawa, 24.6.35, 1 ex., M. Szmyt leg.; Polonia OCC, Kobylepole, 2.6.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Darzybór, 17.6.64, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań-Dębina, 15.6.53, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań-Dębina, 15.6.53, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, Darzybór, 15.6.71, 1 ex., Szmyt leg.; Darzybór, 17.6.64, 1 ex., Szmyt leg.

Brak lokalizacji: Gostyń, 1.7.1928, l. 1 ex., S. Stach; Bugaj, 5.7.1933, 1 ex., Starczewski, ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Kraków 3/57; [nieczyt.], 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 8/57; Bula, VI, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 8/57; ♀ 5986, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♂ CCXCVIII, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♂ CCXCVI, Klemensiewicz,

ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀ 7798, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♂ CCXCV, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀ 9153, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀ 5935, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♂ 2709, 26.6.1921, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; ♀ CCXCIV, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♂ CCXCVII, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀ 2722, 1.7.1921, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57.

Francja: Carriere de Brunstatt, pres Mulhouse, Ht.-Rhin, 17.6.41, 1 ex., Ch. Fischer; Mulhouse, for. de Bruebach, Ht. Rhin, 1.6.1942, 1 ex., Ch. Fischer.

Ukraina: Babińce, k. Krzywca, 24.6.1938, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 233, ♂, det. J. Wojtusiak; Podhorce, k. Stryja, 5.7, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Lwów, 30.6, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀ 2709, 21.6.22, Zawadów, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; ♂ 2936, 21.6.22, Zawadów, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; ♂ 2606, 28.6.1917, Tarnopol, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57.

Pospolity gatunek, występuje w całej Europie, znany w całym kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nemophora dumerilella DUPONCHEL, [1839]

Woj. kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Rynkowo, 27.7.1933, ♀, Hr. S. Toll leg.; Bydgoszcz, Rynkowo, 17.7.1932, ♀, Hr. S. Toll leg.; Bydgoszcz, Rynkowo, 27.7.1933, ♀, Hr. S. Toll leg.; Bydgoszcz, Rynkowo, 15.7.1932, ♂, Hr. S. Toll leg.; Strzelewo, p. Bydgoszcz, 23.7.1933, ♂, Hr. S. Toll leg.

Woj. lubelskie: 3544, 20.7.24, 1 ex., Lubycza, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57.

Woj. małopolskie: Kraków, Podgórci, 26.7.1945, 1 ex., Błęszyński; Kraków, Podgórci, 22.7.1945, Błęszyński, praep. genit. Nr 274, ♀, det. J. Wojtusiak; Polonia me., Podgórci, distr. Kraków, 19, 1 ex., leg. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57; Polonia me., Podgórci, distr. Kraków, 19, 1 ex., leg. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57; Polonia me., Podgórci, distr. Kraków, 19, 1 ex., leg. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57; Polonia me., Podgórci, distr. Kraków, 5.8.1950, 1 ex., leg. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57; Polonia me., Podgórci, distr. Kraków, 19, 1 ex., leg. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57; Polonia me., Podgórci, distr. Kraków, 5.8.1950, 1 ex., leg. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57; Kraków, Podgórci, 26.7.1945, 1 ex., Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57; Kraków, Podgórci, 26.7.1945, 1 ex., Błęszyński; Kraków, Krzemionki, 22.7.1931, 1 ex., Starczewski, ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Kraków 3/57; Kraków, Podgórci, 26.7.1945, 1 ex., Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57, Kozlov det 2006; Kraków, Krzemionki, 22.7.1931, 1 ex., Starczewski, ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Kraków 3/57;

Woj. wielkopolskie: Kobylepole, 25.7.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Kobylepole, 25.7.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Kobylepole, 2.8.35, 1 ex., M. Szmyt leg.; Kobylepole, 2.8.35, 1 ex., M. Szmyt leg.; Kobylepole, 2.8.35, 1 ex., M. Szmyt leg.; Kobylepole, 7.8.35, 1 ex., M. Szmyt leg.; Kobylepole, 2.8.35, 1 ex., M. Szmyt leg.; Poznań O., 13.8.73, 1 ex., leg. Szmyt; Poznań O., 13.8.73, 1 ex., leg. Szmyt; Polonia, Kobylepole, 5.8.66, 12 exx., Szmyt leg (Ryc. 2).

Niemcy: Kelheim, 9.8.1922, 1 ex., Osthelder; Kelheim, 9.8.1922, 1 ex., Osthelder.

Ukraina: Wołczków, p. Zaleszczyki, 2.8.1934, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Krzywca, p. Borszczów, 31.5.1937, 1 ex., Hr. S. Toll leg., ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57; Wołczków, p. Zaleszczyki, 18.8.1935, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 33, ♀, det. J. Wojtusiak.

Ryc. 2. *Nemophora dumerilella* DUPONCHEL, [1839]: A – 12 okazów, leg. Szmyt; B – oryginalne etykiety (fot. L. Przybyłowicz).

Fig. 2. *Nemophora dumerilella* DUPONCHEL, [1839]: A – 12 specimens, leg. Szmyt; B – original labels (photo L. Przybyłowicz).

Brak lokalizacji: ex coll. Romaniszyn, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57.

Kserotermiczny gatunek, w Polsce wykazany z 9 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nemophora fasciella (FABRICIUS, 1775)

Woj. kujawsko-pomorskie: Stemplew, Z. Kaliska, 12.7.1919, 1 ex., coll. Hr. S. Tolla; Stemplew, Z. Kaliska, 28.7.1923, coll. Hr. S. Tolla, praep. genit. Nr 31, ♀, det. J. Wojtusiak; Stemplew, Z. Kaliska, 23.7.1919, coll. Hr. S. Tolla, praep. genit. Nr 272, ♀, det. J. Wojtusiak.

Woj. wielkopolskie: Polonia, Poznań, 1.8.67, 1 ex., leg. Szmyt; Polonia, Poznań, 15.7.1946, 1 ex., leg. M. Lewandowski, Kozlov det 2006; Poznań, 14.7.64, 2 exx., MR Lewandowski lg.; Polonia, Poznań, 1.8.67, 1 ex., leg. Szmyt; Poznań, 29.6.48, 1 ex., A. Szmyt leg.; Polonia, Poznań, 1.8.67, 1 ex., leg. Szmyt.

Grecja: Graecia, 1 ex., Stgr.

Liban: Beyrut, 1910, 1 ex., Stgr.; Beyrut, 1910, 1 ex.

Syria: Syria sept., Taurus, Marasch, 1000m, 11.5.28, 1 ex., L. Osthelder leg., Kozlov det. 2006.

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 10.7.1934, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Wołczków, p. Zaleszczyki, 3.7.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Janów, 24.07, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57, praep. genit. Nr 113, ♂, det. J. Wojtusiak; Lwów, 11.07, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Zaleszczyki, 8.7.1934, ♂, Hr. S. Toll leg.; Wołczków, p. Zaleszczyki, 17.6.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg., ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; Ścianka Hłody, p. Borszczów, 9.7.1937, 1 ex., Hr. S. Toll leg.

Brak lokalizacji: Jordan, 02, 1 ex., Watzd.; Jordan, 02, 1 ex., Watzd.; ♀ 1468, O. Haj, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Amasia, 05, 1 ex., Stgr.; ♀ 9126, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; 7393, ♀, 20.7.40, Brzuchów, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; Asia minor, Brussa, 1867, 1 ex., Mn.

Występuje w całej Europie, w kraju wykazany z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nemophora istrianelus (HEYDENREICH, 1851)

Turecja: Asia minor, Gülek, Taur. Cilic., 1897, 1 ex., Holtz, praep. genit. Nr 52, det. J. Wojtusiak; Asia minor, Gülek, Taur. Cilic., 1897, 1 ex., Holtz.

Brak lokalizacji: Dalmatia, 1879, 1 ex., Mn.

W Europie znany z Austrii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Hiszpanii (BRYNER 2020).

Nemophora metallica (PODA, 1761)

Woj. dolnośląskie: Sudety, Duszniki, 6-7.1943, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57; Sudety, Duszniki, 6-7.1943, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57.

Woj. kujawsko-pomorskie: Jamy, p. Grudziądz, 19.7.1925, ♂, coll. Hr. S. Tolla, preparat No. 360, det. M. Hering 1937; Stemplew, Z. Kaliska, 28.7.1920, ♀, coll. Hr. S. Tolla; Stemplew, Z. Kaliska, 26.7.1920, coll. Hr. S. Tolla, praep. genit. Nr 67, ♂, det.

J. Wojtusiak; Jamy, p. Grudziądz, 19.7.1925, ♂, coll. Hr. S. Tolla, praep. genit. Nr 58, ♂, det. J. Wojtusiak; Jamy, p. Grudziądz, 19.7.1925, ♀, coll. Hr. S. Tolla.

Woj. małopolskie: Pieniny, Czorsztyn, 28.6.1950, S. Toll leg., praep. genit. Nr 71, ♂, det. J. Wojtusiak; Polonia, Muszyna, 1-7.6.66, 1 ex., leg. Szmyt; Dulowa, k. Trzebini, 5.8.1952, 1 ex., S. Toll leg.; Dulowa, k. Trzebini, 13.6.1952, 1 ex., S. Toll leg.; Wapienne B.N., 10.08.1987, 1 ex., R. Zamorski; Wapienne B.N., 10.08.1987, 1 ex., R. Zamorski; Polonia, Muszyna, 8-17.6.66, 1 ex., leg. Szmyt; Kraków, Mydlniki, 20.7, 1 ex., St. Stach; St. Sącz, 16.7.1919, 1 ex., Klemensiewicz, ex. coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57; Polonia, Muszyna, 1-7.6.66, 1 ex., leg. Szmyt; Rytro, 26.7, Klemensiewicz, ex. coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57, praep. genit. Nr 128, ♂, det. J. Wojtusiak; Cz. Dunajec, 19.7, 1 ex., k. lasu, St. Stach, Inst. Zool. PAN, Kraków 17/57; Polonia, Muszyna, 8-17.6.66, 1 ex., leg. Szmyt; Rytro, Schille, 7, 189, 188, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 12/57; Rytro, Schille, 189, 188, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 12/57; Kraków, Mydlniki, 25.7, St. Stach, Inst. Zool. PAN, Kraków 10/57, praep. genit. Nr 132, ♂, det. J. Wojtusiak; Kraków, Mydlniki, 25.7, St. Stach, Inst. Zool. PAN, Kraków 10/57, praep. genit. Nr 131, ♂, det. J. Wojtusiak; Wapienne B.N., 10.08.1987, 1 ex., R. Zamorski; Wapienne B.N., 10.08.1987, 1 ex., R. Zamorski; Polonia, Muszyna, 8-17.6.66, 1 ex., leg. Szmyt; Muszyna, 20.6.63, 1 ex., leg. Szmyt; Kraków, Mydlniki, 15.7, 1 ex., St. Stach, Inst. Zool. PAN, Kraków 10/57; Kraków, Mydlniki, 11.7, 1 ex., St. Stach, Inst. Zool. PAN, Kraków 10/57; Kraków, Mydlniki, 20.7, 1 ex., St. Stach, Inst. Zool. PAN, Kraków 10/57; Kraków, Mydlniki, 20.7, St. Stach, Inst. Zool. PAN, Kraków 10/57, praep. genit. Nr 118, ♂, det. J. Wojtusiak; Kraków, Mydlniki, 21.7, 1 ex., St. Stach, Inst. Zool. PAN, Kraków 10/57; Kraków, Mydlniki, 20.7, St. Stach, Inst. Zool. PAN, Kraków 10/57, praep. genit. Nr 118, ♂, det. J. Wojtusiak; Mydlniki, 22.7.37, 1 ex., ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Kraków 3/57; Mydlniki, 22.7.37, 1 ex., ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Kraków 3/57; Kraków, Mydlniki, 20.7, 1 ex., St. Stach, Inst. Zool. PAN, Kraków 10/57; Rytro, Schille, 7, 189, 188, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 12/57; Mydlniki, 22.7.37, 1 ex., ex coll. Starczewski, Inst. Zool. PAN, Kraków 3/57; Rytro, Schille, 7, 189, 188, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 12/57; Kraków, Mydlniki, 20.7, 1 ex., St. Stach, Inst. Zool. PAN, Kraków 10/57; SE Poland, 11.8.2013, 1 ex., Gorce Mts., Łopuszna, Legutków Mt., 704 m, leg. Ł. Przybyłowicz; SE Poland, 21.7.2013, Gorce Mts., Ochotnica Górna, Jamne, 1 ex., leg. Ł. Przybyłowicz; SE Poland, 7.7.2013, Gorce Mts., Ochotnica Górna, Jaszczce, 1 ex., leg. Ł. Przybyłowicz; S Poland, 19.7.2013, Beskid Niski, Magurski NP., Rostajne, 49 29 07 N, 21 25 52 E, 460 m, 1 ex., leg. Ł. Przybyłowicz; SE Poland, 21.7.2013, Gorce Mts., Ochotnica Górna, Jamne, N 49 31 08, E 20 14 53, 1 ex., leg. Ł. Przybyłowicz; SE Poland, 21.7.2013, Gorce Mts., Ochotnica Górna, Jamne, 1 ex., leg. Ł. Przybyłowicz; SE Poland, 21.7.2013, Gorce Mts., Ochotnica Górna, Jamne, 1 ex., leg. Ł. Przybyłowicz; S Poland, 19.7.2013, Beskid Niski, Magurski NP., Rostajne, 49 29 07 N, 21 25 52 E, 460 m, 1 ex., leg. Ł. Przybyłowicz; S Poland, 19.7.2013, Beskid Niski, Magurski NP., Polany, 49 29 00 N, 21 33 32 E, 433 m, 1 ex., leg. Ł. Przybyłowicz; Polonia mer., Mydlniki, distr. Kraków, 8.1952, 1 ex., leg. Błęszyński; Kraków, Mydlniki, 8.1952, Błęszyński, 1 ex.

Woj. podkarpackie: Baligród, pow. Lesko, 4.8.1956, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród, pow. Lesko, 30.6.1954, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; 6317, Brzozów, 4.8.33, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57, praep. genit. Nr 115, ♀, det. J. Wojtusiak; Polska, Uherce Mineralne, 22.7.2007, 5 exx., Fr. Firczyński leg.

Woj. pomorskie: NW Poland, 11-20.8.2008, Wiele, 1 ex., leg. et det. Ł. Przybyłowicz; Polska, Dzierżgoń, 27.06.2012, 2 exx., Fr. Firczyński leg.; Polska, Dzierżgoń, 10.08.2009, 1♀, Fr. Firczyński leg.

Woj. śląskie: Kattowitz, 26.5.1941, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Tuł, p. Cieszyn, 7.8.1937,

Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 28, ♀, det. J. Wojtusiak; Segeth-Wald, Tarnowitz O.S., 11.8.1942, Gr. v. Toll leg., praep. genit. Nr 70, ♂, det. J. Wojtusiak; Ustroń, Czantoria (600 m.), 17.7.1939, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 267, ♀, det. J. Wojtusiak; Ustroń, Czantoria (450 m.), 22.7.1939, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 69, ♂, det. J. Wojtusiak; Tuł, Kr. Teschen, 25.7.1941, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Ustroń, Czantoria (450 m.), 22.7.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg., praep. 1286.

Woj. świętokrzyskie: Poland, Nida Valley, 8 km SW ad Busko Zdrój, Winiary, 20.07.1994, 1 ex., leg. Ł. Przybyłowicz.

Woj. warmińsko-mazurskie: Łańsk-Rybaki, distr. Olsztyn, 25.7.1952, 1 ex., S. Błęszyński, ex coll. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57; Jakonówko, na kwiatach *Knautia*, 31.7.1972, 1 ex., Buszko, J. Buszko det.; Jakonówko, na kwiatach *Knautia*, 31.7.1972, 1 ex., Buszko; Jakonówko, na kwiatach *Knautia*, 31.7.1972, 1 ex., Buszko; Orzysz, na kwiatach *Knautia*, 30.7.1971, 1 ex., Buszko; Polska, Niebrzydowo, 12.7.2017, 4 exx., Fr. Firczyński leg.; Polska, Niebrzydowo, 15.7.2017, 2 exx., Fr. Firczyński leg.; Polska, Niebrzydowo, 23.7.2017, 2 exx., Fr. Firczyński leg.; Polska, Niebrzydowo, 07.07.2017, 1 ex., Fr. Firczyński leg.

Woj. wielkopolskie: Kiekrz, 10.8.60, 1 ex., det. Kozlov 2006; Kiekrz, Pow. Poznań, 23.6.1945, leg. M. Lewandowski, praep. genit. Nr 268, ♀, det. J. Wojtusiak; Kiekrz, k. Poznania, 21.7.46, 1 ex.; Kiekrz, Pow. Poznań, 23.6.1945, 1 ex., leg. M. Lewandowski; Rosnówko, Pow. Poznań, 20.6.53, 1 ex., A. Szmyt leg.; Kiekrz, Pow. Poznań, 23.6.1945, leg. M. Lewandowski, praep. genit. Nr 72, ♂, det. J. Wojtusiak; Rosnówko, Pow. Poznań, 28.6.52, 1 ex., A. Szmyt leg.; Rosnówko, Pow. Poznań, 28.6.51, 1 ex., A. Szmyt leg.; Kiekrz, Pow. Poznań, 23.6.1945, 1 ex., leg. M. Lewandowski; Kiekrz, Pow. Poznań, 23.6.1945, 1 ex., leg. M. Lewandowski.

Woj. zachodniopomorskie: Jackowo N.M., Pow. Sławno, 29.7.51, 1 ex., leg. M. Lewandowski; Jackowo N.M., Pow. Sławno, 29.7.51, 1 ex., leg. M. Lewandowski; Jackowo N.M., Pow. Sławno, 29.7.51, 1 ex., leg. M. Lewandowski; Jackowo N.M., Pow. Sławno, 29.7.51, 1 ex., leg. M. Lewandowski.

Białoruś: Rosja, Mińsk, 15.7-15.8.1941, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57.

Francja: Lac d'Alfeld, Sewen, Ht-Rhin, alt. 6-800 m., 29.6.1941, 1 ex., Ch. Fischer.

Niemcy: Stuttg. Umg., 20.7.42, 1 ex., A. Schulte; Stuttg. Umg., 20.7.42, 1 ex., A. Schulte.

Ukraina: Krzywce, p. Borszczów, 4.6.1936, 1 ex., Hr. S. Toll leg., preparat No. 359, det. M. Hering 1937; Krzywce, p. Borszczów, 4.6.1936, 1 ex., Hr. S. Toll leg., preparat No. 1287; Dobrowlany, p. Zaleszczyki, 26.6.1934, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 74, ♂, det. J. Wojtusiak; Babińce, p. Krzywca, 15.7.1937, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 101, ♂, det. J. Wojtusiak; Krzywce, p. Borszczów, 1.6.1936, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 73, ♂, det. J. Wojtusiak, det. M. Hering 1936; Brzuchowice, k. Lwowa, 13.7., 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57; Rzęsna, 30.7.40, 1 ex., ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57.

Włochy: Mezzolombardei, 1 ex., leg. Dannehl; Mezzolombardei, 1 ex., leg. Dannehl; Mezzolombardei, 1 ex., leg. Dannehl.

Brak lokalizacji: *Nemophora aerosellus* ZELL., 1 ex., determ. Z. Śliwiński; Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57, 1 ex.; 749, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57; 749, Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57, praep. genit. Nr 176, ♂, det. J. Wojtusiak; 3184, *Nemotois metallicus* PODA, ♀, 3.7.1923, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; col. Kamieniecki, Inst. Zool. PAN, Kraków 7/57, praep. genit. Nr 123, ♂, det. J. Wojtusiak; [nieczyt], VII., 1 ex.,

Inst. Zool. PAN, Kraków 8/57; ♂, 3698, Klemensiewicz, ex. coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57; 749, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 17/57; [nieczyt], VII., 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 8/57; ♀, 3723, Klemensiewicz, ex. coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57; 3185, *Nemotois metallicus* PODA, ♀, 3.7.1923, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 2997, *Nemotois metallicus* PODA, ♀, 9.7.1922, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; ♀, 3750, Klemensiewicz, ex. coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57; 3187, *Nemotois metallicus* PODA, ♂, 3.7.1923, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; ♂, 2168, Klemensiewicz, ex. coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57; ♀, 3747, Klemensiewicz, ex. coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57; *Nemotois metallicus* PODA, ♂, Inst. Zool. PAN, Kraków 13/57, praep. genit. Nr 130, ♂, det. J. Wojtusiak; 3186, *Nemotois metallicus* PODA, ♂, 3.7.1923, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57, praep. genit. Nr 134, ♂, det. J. Wojtusiak; Bellinchen a. O., Odland, 12.7.39, 1 ex., leg. F. Groschke, det. P. Groschke.

Szeroko rozmieszczony w Europie, wykazany prawie z całej Polski, oprócz województwa opolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

****Nemophora minimella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Austria: Austria, Bindobona, 1886, 1 ex., Kr.

Hiszpania: Andalusia, Chielana, 1891, 1 ex., Stgr.

Niemcy: Speyer, 5.7.1909, Coll. Disque., praep. genit. Nr 32, ♀, det. J. Wojtusiak; Reichenstein, F. 22.7.12, 1 ex., P. Nagel; Reichenstein, F. 25.7.12, P. Nagel, praep. genit. Nr 273, ♀, det. J. Wojtusiak; Friedland, 26.7.1886, 1 ex., Scab. Succ.; Speyer, 13.6.1889, Coll. Disque., praep. genit. Nr 49, ♂, det. J. Wojtusiak; Friedland, 23.7.1888, 1 ex., Scab. Succ.

Ukraina: Zabierzów, p. Zaleszczyki, 23.7.1924, ♂, Hr. S. Toll leg.; 6801, ♂, 1935, minimel., Morszyn, 21.7.35, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 7395, Brzuchoz., 20.7.40, 1 ex., ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 6799, ♂, minimel., Morszyn, 21.7.35, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 6800, ♀, minimellus, Morszyn, 21.7.35, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57.

Włochy: Lombardia, Alpi A., 1887, 1 ex., Trti.

Brak lokalizacji: Amasia, 1910, 1 ex., Stgr.; Asia minor, Pontus, 1889, 1 ex., Stgr.; Favorite, 1.8.1885, 1 ex.; 158, ♂, 1935, minimel., ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; Rothmfls, F. 23.7.86, 1 ex.

W Europie wykazany z większości krajów, oprócz Estonii, Słowenii, Portugalii i Ukrainy (GBIF.ORG 2023). Nowy dla Ukrainy.

****Nemophora mollella* (HÜBNER, 1813)**

Austria: Austria, 1865, 1 ex.

Brak lokalizacji: [nieczyt.], 28.7.905, 1 ex., *Nemotoi molellus*.

Wykazany z Rumunii, Węgier, Rosji i Krymu. Usunięty z listy motyli Austrii (LEPIFORUM.ORG 2023), więc ten okaz jest potwierdzeniem występowania *N. mollella* w tym kraju.

***Nemophora ochsenheimerella* (HÜBNER, 1813)**

Woj. dolnośląskie: Polonia mer., Jaworzyna 1100m ad Krynica, 6.195, 1 ex., leg. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57.

Występuje w Europie zachodniej i środkowej, w Polsce bardzo rzadko spotykany, znany tylko z 2 województw: dolnośląskiego i podlaskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017), a ostatnio znaleziony w Bieszczadach (PALUCH & BODZIARCZYK 2024).

Nemophora prodigellus (ZELLER, 1853)

Woj. dolnośląskie: Polonia mer., Dol. Czarn. Potoku, Krynica, 750 m, 19, 1 ex., leg. Błęszyński, Kozlov det 2006, ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57.

Woj. małopolskie: Rytro, Życzanów, 16.6.1953, 1 ex., Błęszyński, praep. genit. Nr 29, det. J. Wojtusiak; Rytro, Życzanów, 16.6.1953, 1 ex., Błęszyński, praep. genit. Nr 29, det. J. Wojtusiak, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57; Rytro, Schille, 15, 25, 10.73, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 12/57; Rytro, Życzanów, 16.6.1953, 1 ex., Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57; Rytro, Życzanów, 16.6.1953, Błęszyński, praep. genit. Nr 124, ♂, det. J. Wojtusiak, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57.

Chorwacja: Dalmatia, Spalato, 1869, 1 ex., Mn.

Turecja: Asia minor, Pontus, 1888, 1 ex., Stgr.; Asia minor, Pontus, 1889, 1 ex., Stgr.

Ukraina: Ścianka Hłody, p. Borszczów, 24.6.1938, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Krzywce, p. Borszczów, 31.5.1937, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Krzywce, p. Borszczów, 29.5.1936, 1 ex., Hr. S. Toll leg., ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57; Krzywce, 29.5.36, 1 ex., Toll leg., ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 5/57; Krzywce, 29.5.36, 1 ex., Toll leg., ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 5/57; Krzywce, p. Borszczów, 4.6.1936, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 270, ♀, det. J. Wojtusiak; Wołczków, p. Zaleszczyki, 18.6.1935, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 620, ♂, det. J. Wojtusiak; Krzywce, p. Borszczów, 4.6.1936, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Wołczków, p. Zaleszczyki, 17.6.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Krzywce, p. Borszczów, 4.6.1936, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Krzywce, p. Borszczów, 1.6.1936, 1 ex., Hr. S. Toll leg., Kozlov det. 2006; Krzywce, p. Borszczów, 30.5.1936, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Krzywce, p. Borszczów, 1.6.1936, 1 ex., Hr. S. Toll leg.

Brak lokalizacji: Amasia, 05, 1 ex., Stgr.; Bołszów, 10.6.1938, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57.

W Polsce gatunek wykazany tylko z dwóch województw: małopolskiego i dolnośląskiego (MALKIEWICZ 2016, BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nemophora raddaella (HÜBNER, 1793)

Algieria: Mauretania, Guelma, 1889, 1 ex., Stgr.; Mauretania, Guelma, 1884, 1 ex., Pech.

Hiszpania: Andalusia, Chielana, 1892, 1 ex., Stgr.

Tunezja: Tunis, April, 1 ex., coll. Wagner, det. Kozlov 2006.

Włochy: Sicilia, Javorila, 21.5.1953, 1 ex., A. Fiori, Kozlov det. 2006; Sicilia, Madonie, 15.5, 1 ex., coll. Dannehl; Sicilia, 2015, 1 ex., Fuge leg.; Sicilia, Palermo, S. Martino d. Scale, 20-31.5.1954, 1 ex., J. Klimesch; Sicilia, 20.5, 1 ex., Fuge; Sicilia, Mistretta, S. Mercurio, 700 m, 21-30.6.1952, 1 ex., J. Klimesch; Sicilia, Palermo, S. Martino d. Scale, 20-31.5.1954, 1 ex., J. Klimesch.

Brak lokalizacji: Asia minor, Brussa, 1867, 1 ex., Mn.

W Europie znany z Austrii, Bałkanów, Francji, Grecji, Hiszpania, Włoch, Sycylii (BRYNER 2020).

Nemophora staudingerella (CHRISTOPH, 1882)

Korea Płn.: N-Korea, NW Sandjiyon, 1450 m, 10.7.1985, 1 ex., E. Palik leg., det. Kozlov 2005.

Gatunek azjatycki, występuje w Buriacji, Irkucku, Ałtaju, Sajanie, na Syberii, a także w Japonii i Korei (NIC.FUNET 2023).

Nemophora violellus (STANTON, 1851)

Woj. małopolskie: Woj. Kraków, Dulowa-Las, 194, 1 ex., Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57; Woj. Kraków, Dulowa-Las, 19, 1 ex., Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57; Woj. Kraków, Dulowa-Las, 194, 1 ex., Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57; Dulowa, k. Trzebini, 24.6.1953, 1 ex., S. Toll leg.; Woj. Kraków, Dulowa-Las, 194, 1 ex., Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57; Dulowa, k. Trzebini, 24.6.1953, 1 ex., S. Toll leg.; Dulowa, k. Trzebini, 24.6.1953, 1 ex., S. Toll leg.; Dulowa, k. Trzebini, 24.6.1953, 1 ex., S. Toll leg.; Dulowa, k. Trzebini, 29.6.1952, 1 ex., S. Toll leg.; Dulowa, k. Trzebini, 29.6.1952, 1 ex., S. Toll leg.; Dulowa, k. Trzebini, 29.6.1952, 1 ex., S. Toll leg.; Dulowa, k. Trzebini, 29.6.1952, 1 ex., S. Toll leg.; Dulowa, k. Trzebini, 29.6.1952, 1 ex., S. Toll leg.; Barcice, 6.8, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Piwniczna, 22.7, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Dulowa, k. Trzebini, 29.6.1952, S. Toll leg., praep. genit. Nr 30, ♀, det. J. Wojtusiak; Rytro, 26.7, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Rytro, 26.7, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Dulowa, k. Trzebini, 29.6.1952, S. Toll leg., praep. genit. Nr 266, ♀, det. J. Wojtusiak; Rytro, Schille, 7, 189, 189, 1 ex., Inst. Zool. PAN, Kraków 13/57; Woj. Kraków, Dulowa-Las, 19, Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57, praep. genit. Nr 106, ♂, det. J. Wojtusiak; Gorlice-Glinik, 01.08.1987, 1 ex., Łukasz Przybyłowicz; Woj. Kraków, Dulowa-Las, 19, 1 ex., Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57; Dulowa, k. Trzebini, 3.7.1952, 1 ex., S. Toll leg.

Woj. podkarpackie: Baligród-Czarne, pow. Lesko, 7.8.1956, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 5.8.1956, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród, pow. Lesko, 30.7.1954, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 2.8.1955, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród, pow. Lesko, 29.7.1954, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród, pow. Lesko, 28.7.1954, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 28.7.1955, 1 ex., Dr S. Toll leg.

Woj. śląskie: Tuł, p. Cieszyn, 24.7.1937, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Tuł, p. Cieszyn, 28.7.1937, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Ustroń, Równica (450 m.), 22.7.1939, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Tuł, 600m, p. Cieszyn, 28.7.1941, 1 ex., S. Toll leg.; Cisownica, p. Cieszyn, 25.7.1937, 1 ex., Hr. S. Toll leg., Inst. Zool. PAN, Kraków 14/57.

Ukraina: 6496, ♀, Rzęsna Pol., 12.6.34, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 7418, Rzęsna P., 30.7.40, 1 ex., ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 6498, Rzęsna P., 12.6.34, 1 ex., ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 6786, ♂, Morszyn, 17.6.35, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; Rzęsna Polska, ♂, 12.6.1934, leg. Romaniszyn, det. M. Hering 1931; 6499, Rzęsna P., 12.6.34, 1 ex., ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; 6762, ♀, Morszyn, 9.7.35, ex coll. Romaniszyn, Inst. Zool. PAN, Kraków 5/57; Podhorce, k. St., 4.7, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; Podhorce, k. Stryja, 9.7, 1 ex., Klemensiewicz, det. M. Hering 193; Podhorce, k. Stryja, 5.7, 1 ex., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57.

Brak lokalizacji: Caucasus occ., 1888, Sbl.; Caucasus occ., 1888, Sbl., praep. genit. Nr 77, ♂, det. J. Wojtusiak; ♀, CCC X, 0.16.01, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀, CCC X, 0.16.01, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57; ♀, CCC X, 0.16.01, Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Kraków 1/57.

Szeroko rozmieszczony w Europie, w Polsce wykazany z 4 województw na południu (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nemophora sp.

Woj. małopolskie: SE Poland, 23.7.2013, 1 ex., Tatry Mts., Jamborowy Wierch, 1565 m, leg. Ł. Przybyłowicz.

Heliozelidae HEINEMANN & WOCKE, 1876

Antispila metallella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. małopolskie: Kraków, Las Wolski, 10.5; St. Stach.

Woj. wielkopolskie: Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, 22.5.63, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia OCC, Poznań-Dęb., 16.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Polonia, Poznań, 21.5.1957, 4 exx., leg. M. Lewandowski; Poznań, Dębina, 29.5.38, na korze las mieszany, MR Lewandowski, praep. genit nr 218 *A. pfeiferella* ♀, det. J. Wojtusiak; Polonia OCC, Poznań-Dęb., 14.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Polonia OCC, Poznań-Dęb., 16.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, 20.5.57, 1 ex., MR Lewandowski; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, 22.5.63, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 22.5.63, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, 22.5.63, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, 13.5.63, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, 23.5.63, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 22.5.63, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 23.5.63, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, 22.5.63, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 23.5.63, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, *Cornus*, 11.5.1955, 1 ex., MR Lewandowski lg.; Poznań, Dębina, 22.5.63, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 23.5.63, 1 ex., Szmyt leg.

Ukraina: Lwów, 6.05, 1 ex., ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57.

Brak lokalizacji: 1 ex., ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57, CDXXIV; 1 ex., ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57, 2621; 1 ex., ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 1/57, CDXXXIII.

Wykazany prawie z całej Polski, z 13 województw, oprócz części pñ. wschodniej (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Antispila treitschkiella (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1843)

Woj. dolnośląskie: Polska, D. Śląsk, Wrocław, e.l., 24.5.1969, 1 ex., leg. Borkowski, mina na *Cornus mas*, Hod. Nr. 349; Polska, D. Śląsk, Wrocław, e.l., 7.9.1968, 2 exx., leg. Borkowski, mina na *Cornus mas*, Hod. Nr. 349; Polska, D. Śląsk, Wrocław, e.l., 23.5.1969, 1 ex., leg. Borkowski, mina na *Cornus mas*, 7.9.1968; Hod. Nr. 349; Polska, D. Śląsk, Wrocław, e.l., 22.5.1969, 1 ex., leg. Borkowski, mina na *Cornus mas*, 7.9.1968; Hod. Nr. 349, 1 ex.

Woj. małopolskie: Polonia mer., Kraków, Ogr. Bot., 2.6.1952, 1 ex., leg. A. Gaj, 2578; Kraków, Ogród Botaniczny, 24.5.1948, Bleszyński; Polonia mer., Kraków, Ogr. Bot., 2.6.1952, 1 ex., leg. A. Gaj, 2571; Kraków, Ogród Botaniczny, 24.5.1948, 1 ex., Bleszyński, 467; Kraków, Ogród Bot., 30.5.1946, 1 ex., lg. Bleszyński; Kraków, Ogród Bot., 27.6.1950, 1 ex., lg. Bleszyński, na *Cornus mas*; Kraków, Ogród Botaniczny, 24.5.1948, 1 ex., Bleszyński; Kraków, Ogród Botaniczny, 24.5.1948, 1 ex., Bleszyński; Kraków, Ogród Bot., 26.6.1950, 1 ex., lg. Bleszyński, na *Cornus mas*; Polonia mer., Kraków, Ogr. Bot., 2.6.1952, 1 ex., leg. A. Gaj, 2570; Kraków, Ogród Botaniczny, 31.5.1947, 1 ex., Bleszyński; Kraków, Ogród Botaniczny, 31.5.1947, 1 ex., Bleszyński; Kraków, Ogród Bot., 25.6.1950, 1 ex., lg. Bleszyński, na *Cornus mas*; Kraków, Ogród Botaniczny, 30.5.1946, 1 ex., Bleszyński; Kraków, Ogród Botaniczny, 31.5.1947, 1 ex., Bleszyński; *Ant. stachjan.*, 1 ex., ex l., leg. X 48, *C. mas*, Ogr. Bot., mina brzeźna, gąs. 8 plamk., Kraków, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂ ♀, worek 23.8 leg, 12.10.48 *C. mas*, Ogr. Bot. Krak., mina brzeźna, gąs. 8 plamk., Adziurz; *Ant. stachjan.*, worek 30.8 leg, 22.10.48, 1 ex., *C. mas*, Ogr. Bot. Krak., mina brzeźna, gąs. 8 plamk., Adziurz; *Ant. stachjan.*, ♂ ♀, worek 23.8 leg, 22.10.48 *C. mas*, Ogr. Bot. Krak., mina brzeźna, gąs. 8 plamk., Adziurz; *Ant. stachjan.*, ♂ ♀ ex l., *C. mas*, Ogr. Bot. Kraków, złowiony na oknie, mina brzeźna 11.8.48, Adziurz, samica to samo, ale leg. 8.8, oba uciekły z hod.; *Ant. stachjan.*, 1 ex., ex l., *C. mas*, Ogr. Bot., Kraków, mina brzeźna, gąs. z plamkami zanikającymi z 8.48, lęg 30.9.48, Adziurz; *Ant. stachjan.*, ♂ z worka znal. W ogr. Bot. na *C. mas*, 8.8, lęg 11.8.48, Kraków, Adziurz; *Ant. stachjan.*, worek 23.8 leg 11.10.48, 2 exx., *C. mas*, Ogr. Bot. Krak., mina brzeźna, gąs. z zanik. plamk., Adziurz; *Ant. stachjan.*, 1 ex., ex l., *C. mas*, Ogr. Bot. Kraków, mina brzeźna, gąs. 8 plamk., leg. 27.9.48, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, worek 23.8. leg, 2.10.48, 3 exx., *C. mas*, Ogr. Bot. Krak., mina brzeźna, gąs. 8 plamk., Adziurz; *Ant. stachjan.*, ♂ ex l., lęg 21.9.48, *C. mas*, Ogr. Bot., mina brzeźna, gąs. 8 plamk., Kraków, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂ Las Wolski, worek 19.7, lęg 9.8, *C. mas*, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂ lęg 22.9.48, *C. mas*, Buczyna, gąs. 8 plamkowa, Tenczynek, AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, ♀ worek 24.7, lęg 15.8, *C. mas*, Buczyna ad T., mina brzeźna, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, worek 15.7, lęg 5.8.48, *C. mas*, Buczyna, ♂ i ♀, mina brzeźna, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♀♀ worek 16.7, lęg 2.8.48, 3 exx., *C. mas*, Buczyna ad Tenczynek, mina brzeźna, AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, ♂ worek 16.7, lęg 3.8, *C. mas*, Buczyna ad Tęczynek., mina brzeźna, gąs. 8 pl., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, ♂ worek 30.8, lęg 9.10, *C. officinalis*, ogr. Bot., Kraków, AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, ♂ lęg z 2.8.46, *C. officinalis*, ogr. Bot., Kraków, AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila*, ♀ worek 5.7, lęg 27.7.48, *C. officinalis*, ogr. Bot., Kraków, mina brzeźna, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂♀ 6.46, II pok., *C. mas*, Planty, Kraków, [A. Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂♀ lęg 25.7.46, *C. mas*, Kraków, [A. Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂♀ 6.46, II pok., *Cornus mas*, Planty, Kraków, gąs. 4 plamkowa, mina brzeźna, Adziurz; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 12, worek 22.6, lęg 19.7.48, 2 exx., mina brz., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*,

z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 7, worek 22.6, lęg 16.7.48, 2 exx., mina brz., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, ♂ i ♀ z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 15, worek 22.6, lęg 16.7.48, mina brz., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 1, worek 22.6, lęg ♀ 16.7.48, ♂ 18.7.48, AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 1, worek 22.6.48, lęg 16.7.48 i 18.7.48, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 15, worek 22.6, lęg ♀ 20.7.48, mina brz., 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 16, worek 22.6, lęg ♀ 16.7.48, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 13, worek 22.6, lęg 16.7.48, mina brzeźna, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 6, worek 22.6, lęg 14.7.48, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 17, worek 22.6, lęg 16.7.48, ♂ z 18.7, mina brzeźna, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 4, worek 22.6, lęg ♀ 16.7.48, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 3, worek 22.6, lęg 16.7.48, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 5, worek 22.6, lęg 22.7.48, mina brzeźna, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 2, worek 22.6, lęg ♀ 16.7.48, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 11, worek 22.6, lęg 19.7.48, mina brzeźna, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 10, worek 22.6, lęg 16.7.48, mina brzeźna, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 19, worek 22.6, lęg 16.7.48, mina brzeźna, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 8, worek 22.6, lęg ♀ 16.7.48, ♂ 18.7.48, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 14, worek 22.6, lęg 15.7.48, mina brzeźna, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 9, worek 22.6, lęg ♀ 16.7.48, ♂ 18.7.48, AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, z gąs. 4-5 plamk., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, 9, worek 22.6, lęg ♀ 16.7.48, ♂ 18.7.48, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♀♀ worek 5.7, lęg 27.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 pl., mina brz., 32, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂♂ worek 5.7, lęg 28.7 i 29.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 37, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂♂ worek 5.7, lęg 28.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. plamk. ?, 38, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂♀ worek 5.7, lęg 27.7 i 29.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brz., 31, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂♂ worek 5.7, lęg 28.7 i 27.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., 36, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂♀ worek 5.7, lęg 27.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 34, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂♂ worek 5.7, lęg 28.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 33, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂ i ♀ in copula, worek 5.7, lęg 28.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 35, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♀ worek 5.7, lęg 30.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 35, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♂ worek 5.7, lęg 26.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 27, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, 1 ex., ex p. 11.7, lęg 26.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, z miny brzeźnej, worek nie wypadł, 23, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant. stachjan.*, ♀♀ worek 5.7, lęg 25.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 22, 3 exx., AD [Adam Dziurzyński];

Ant. stachjan., ♀♀ worek 5.7, lę 25.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 21, 3 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp.*, ♀♀ worek 12.7, lę 31.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 40, 3 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp.*, ♂♀ worek 12.7, lę 31.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 41, AD Dziurzyn. [Adam Dziurzyński] (Ryc. 3); *Antis. stachj.*, ♂ lę 6.8.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 42, AD [Adam Dziurzyński]; *Antis. stachj.*, worek 12.7, lę 30.7.48, 1 ex., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 43, AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ♂♀ worek 12.7, lę 2.8.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 44, 3 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ♂♀ worek 12.7, lę 2.8.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 45, 3 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antis. stachj.*, ♂ worek 12.7, lę 31.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 46, AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ♀♀ worek 12.7, lę 2.8.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk., mina brzeźna, 47, 3 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ♂♂ worek 12.7, lę 2.8.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk. z zanik., mina brzeźna, 48, 4 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ♂ worek 12.7, lę 15.8.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk. z zanik., mina brzeźna, 49, AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ♂ lę 8.8.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk. z zanik., mina brzeźna, 50, AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ♂ i ♀ worek 27.7, lę 13 i 15.8.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk. z zanik., mina brzeźna, 51, AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ♂ i ♀ worek 12.7, lę 31.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 8 plamk. z zanik., mina brzeźna, 52, AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ♂ worek 12.7, lę 30.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. nieznaną, 53, AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ♂ worek 12.7, lę 5.8.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. Nieznana, 54, AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, worek 23.8.49, lę 2.10.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, mina środk., gąs. 8 plamk., 55, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ♀ worek 5.8, lę 10.10, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, mina środk., gąs. 5 plamk., 56, AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ex l., lę 1.10.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, mina środk., gąs. 8 plamk., 57, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ex l., lę 3.10.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, mina środk., gąs. 8 plamk., 58, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, 1 ex., ex l., lę 27.9.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, mina środk., gąs. 8 plamk., 59, AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ex l., lę 3.10.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, mina środk., gąs. 8 plamk., 60, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antisp. stachj.*, ex l., lę 3.10.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, mina środk., gąs. 8 plamk., 61, 2 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, worek 13.6.48, lę 15.7.48, 1 ex., *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 7-8 plamk. AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, ♂ i ♀ worek 13.7.48, lę 14.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, m. brzeż., gąs. 7-8 plamk. AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, ♂ i ♀ worek 13.6.48, lę 9.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, ♂ i ♀ worek 13.6.48, lę 10.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, m. brzeż., gąs. 7-8 plamk. AD [Adam Dziurzyński]; *Ant.[ispila] stachjan.[ella]*, ♀ worek 13.6.48, lę 8.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. 7-8 plamk. 2 exx., AD [Adam Dziurzyński] (Ryc. 4); *Antispila stachjanella*, ♂♂ worek 5.7, lę 26.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, m. brzeż., gąs. 8 plamk. W st. IV, 28, AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, ♀♀ worek 5.7.48, lę 26.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, mina brzeż., gąs. 8 plamk. W st. IV, 26, 3 exx., AD [Adam Dziurzyński]; *Antispila stachjanella*, ♀♀ worek 5.7.48, lę 26.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, mina brzeż., gąs. 8 plamk. W st. IV, 29, AD [Adam Dziurzyński]; *Ant.[ispila] stachj.[anella]*, ♀♀ worek 5.7.48, lę 26.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, mina brzeż., gąs. 8 plamk. W st. IV, 24, 3 exx., AD [Adam Dziurzyński] (Ryc. 5); *Antispila stachjanella*, ♂ worek 5.7, lę 26.7.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, m. brzeż., gąs. 8 plamk. w st. IV, 25, AD [Adam Dziurzyński].

Ryc. 3. *Antispila treitschkiella* (FISCHER von RÖSLERSTAMM, 1843): A – 3 exx. z hodowli, leg. Adam Dziurzyński; B – (widok z boku); C – oryginalne etykiety (fot. Ł. Przybyłowicz).

Fig. 3. *Antispila treitschkiella* (FISCHER von RÖSLERSTAMM, 1843): A – 3 exx. from breeding, leg. Adam Dziurzyński; B – (side view); C – original labels (photo Ł. Przybyłowicz).

Ryc. 4. *Antispila treitschkiella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1843): A – 2 exx. z hodowli, leg. Adam Dziurzyński; B – (widok z boku); C – oryginalne etykiety (fot. Ł. Przybyłowicz).

Fig. 4. *Antispila treitschkiella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1843): A – 2 exx. from breeding, leg. Adam Dziurzyński; B – (side view); C – original labels (photo Ł. Przybyłowicz).

Ryc. 5. *Antispila treitschkiella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1843): A – 3 exx. z hodowli, leg. Adam Dziurzyński;
B – oryginalne etykiety (fot. Ł. Przybyłowicz).

Fig. 5. *Antispila treitschkiella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1843): A – 3 exx. from breeding, leg. Adam Dziurzyński;
B – original labels (photo Ł. Przybyłowicz).

Woj. śląskie: Tuł, 600 m, p. Cieszyn, 16.3.1946, 1 ex., S. Toll leg., *Cornus sanguinea*; Tuł, Kr. Teschen., 19.5.1941, 1 ex., Gr. v. Toll leg., *Cornus sanguinea*.

Austria: Buchberg, 9.6.43, 1 ex., Z., Klosterneubg., Preissecker I.; Buchberg, 4.6.43, 1 ex., Z., Klosterneubg., Preissecker I.; Buchberg, 10.5.43, 1 ex., Z., Klosterneubg., Preissecker I.; Buchberg, 2.6.43, 1 ex., Z., Klosterneubg., Preissecker I., Preparat nr 1407; Buchberg, 26.5.42, 1 ex., Z., Klosterneubg., Preissecker I.

Ukraina: Babińce, k. Krzywca, 9.8.1938, 1 ex., Hr. S. Toll leg., *Cornus mas*; Wołczków, p. Zaleszczyki, 18.3.1936, 1 ex. i kokon, Hr. S. Toll leg., *Cornus mas*; Wołczków, p. Zaleszczyki, 2.3.1936, 1 ex. i kokon, Hr. S. Toll leg., *Cornus mas*; Wołczków, p. Zaleszczyki, 16.7.1935, 1 ex. i kokon, Hr. S. Toll leg., *Cornus mas*; Wołczków, p. Zaleszczyki, 10.7.1935, 1 ex. i kokon, Hr. S. Toll leg., *Cornus mas*; Wołczków, p. Zaleszczyki, 14.7.1935, 1 ex. i kokon, Hr. S. Toll leg., *Cornus mas*; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 27.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 197, det. J. Wojtusiak.

Brak lokalizacji: Speyer, 5.8.1905, 1 ex., Coll. Disque, 5.85 *Cornus*.

Obszerny materiał z Krakowa i okolic, na podstawie którego Adam Dziurzyński opisał gatunek *Antispila stachjanella* DZIURZYŃSKI, 1948. Obecnie *A. stachjanella* to młodszy synonim *A. treitschkiella*, gdyż ostatnie badania wykazały, że budowa męskich genitaliów, cech larwalnych i barkoding DNA obu taksonów nie dają podstaw do uznania ich za odrębne gatunki, stąd mamy do czynienia z jednym gatunkiem żerującym na derzeniu jadalnym *Cornus mas* L. (NIEUKERKEN *et al.* 2018).

W Polsce wykazany z 6 województw na południu (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Antispila sp.

Woj. małopolskie: *Antispila* sp., ♀ worek 14.7, łęg 2.8.48, *C. mas*, ogr. Bot., Kraków, gąs. jak rys., AD [Adam Dziurzyński].

Antispilina ludwigi M. HERING, 1941

Woj. dolnośląskie: Polska, Sudety, Hala Izerska, e.l., 6.3.1974, 2 exx., leg. Borkowski, mina na *Polygonum bistorta*, 15.8.1973, Hod. Nr. 764.

Znany tylko z Europy środkowej, w kraju wykazany tylko z województw: dolnośląskiego i lubelskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Heliozela hammoniella SORHAGEN, 1885

Brak lokalizacji: 20.3.00, 1 ex. i kokon, *Betula*, Potrd.; 20.3.00, 1 ex. i kokon, *Betula*, Potrd.

W Polsce znany z 8 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Heliozela resplendella (STANTON, 1851)

Woj. małopolskie: Pieniny, Muszyna, 7.7.55, 1 ex., leg. A. Szmyt, *H. resplendella*, det. Dr. Toll, 12.12.55.

Woj. wielkopolskie: Polonia, Poznań, 22.5.1962, 2 exx., leg. M. Lewandowski; Polonia, Poznań, 22.5.1962, 2 exx., leg. M. Lewandowski; Polonia, Poznań, Dębina, buki, kora, 5.5.1957, 3 exx., leg. MR. Lewandowski; Polonia, Poznań, Dębina, buczyna, dęby, na korze, 17.5.41, 2 exx., leg. MR. Lewandowski; Polonia, Poznań, Dębina, buki, kora, 5.5.1957, 1 ex., leg. MR. Lewandowski; Polonia, Poznań, Dębina, buki, kora, 5.5.1957, 1 ex., leg. MR. Lewandowski.

Ukraina: Zimna Woda, k. Lwowa, 8.6, Klemensiewicz; Lasienice, k. Lwowa, 10.6, 2 exx., Klemensiewicz, ex coll. Klemensiewicz, Inst. Zool. PAN, Odz. Kraków 1/57, *H. resplendella*, det. J. Wojtusiak.

Brak lokalizacji: [nieczyt.], 8.4, 1 ex. i kokon, *Alnus*, *Heliozela resplendella* STT.

Znany prawie w całej Polsce, podany z 14 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Heliozela sericiella (HAWORTH, 1828)

Woj. śląskie: Kattowitz, 25.5.1943, 1 ex., Gr. v. Toll leg., *H. stanneella*, det. J. Wojtusiak; Kattowitz O.S., 2.5-2.6.1944, 1 ex., Gr. v. Toll leg., *H. stanneella*, det. J. Wojtusiak; Kattowitz, 25.5.1943, 1 ex., Gr. v. Toll leg., *H. stanneella*, det. J. Wojtusiak; Kattowitz, 25.5.1943, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Kattowitz O.S., 2.5-2.6.1944, 1 ex., Gr. v. Toll leg.

Woj. wielkopolskie: Polonia OCC, Poznań Dęb., 10.5.57, 3 exx., A. Szmyt leg., *H. stanneella*, det. J. Wojtusiak; Ludwikowo, Poznań, 5.5.1935, 1 ex., A. Szmyt leg., *H. stanneella*, det. J. Wojtusiak; Ludwikowo, 5.5.35, 1 ex., A. Szmyt leg., *H. sericiella* Hw.; Kobylepole, 11.5.38, 1 ex., M. Szmyt leg., *H. sericiella* Hw.; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 20.4.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg., *H. stanneella*, det. M. Hering; Ludwikowo, 5.5.35, 1 ex., A. Szmyt leg., *H. sericiella* Hw.; Poznań, Dębina, 20.4.61, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia OCC, Poznań Dęb., 4.5.57, 2 exx., A. Szmyt leg.; Puszczykowo, 22.4.67, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań Dębina, 29.4.63, 1 ex., Szmyt leg.; Puszczykowo, 22.4.67, 1 ex., Szmyt leg.; Puszczykowo, 22.4.67, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia OCC, Poznań Dęb., 4.5.57, 2 exx., A. Szmyt leg.; Polonia OCC, Poznań Dęb., 4.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań Dębina, 29.4.63, 1 ex., Szmyt leg.; Puszczykowo, 22.4.67, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia OCC, Poznań Dęb., 4.5.57, 2 exx., A. Szmyt leg.; Polonia OCC, Poznań Dęb., 4.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Puszczykowo, 22.4.67, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań Dębina, 29.4.63, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia OCC, Poznań Dęb., 4.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Puszczykowo, 22.4.67, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań Dębina, 29.4.63, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Poznań, 15.5.1957, 1 ex., leg. M. Lewandowski; Poznań Dębina, 29.4.63, 1 ex., Szmyt leg.; Stemplew, Z. Kaliska, 6.5.1919, 1 ex., coll. Hr. S. Tolla; Poznań Dębina, 29.4.63, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań Dębina, 7.5.60, 2 exx., Szmyt leg.; Polonia OCC, Poznań Dęb., 5.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, 16.6.67, 3 exx., MR. Lewandowski.

Niemcy: Germania, Nurnberg; Germania, Potsdam, 3.5, 1 ex.

Wykazany z 10 województw w Polsce (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Holocacista rivillei (STANTON, 1855)

Włochy: Sicilia, Palermo, e.l., 9.7.42, 1 ex., leg. Mariani, in vitis, *Antispila rivillei* STT.; Palermo, 15.9.41, 1 ex., *Antispila rivillei* STT., det. Mariani; Palermo, 3.9.41, 1 ex., *Antispila rivillei* STT., det. Mariani; Palermo, 13.7.41, 1 ex., *Antispila rivillei* STT., det. Mariani; Sicilia, Palermo, e.l., 29.6.42, 1 ex., leg. Mariani, in vitis, *Antispila rivillei* STT.; Palermo, 7.8.41, 1 ex., *Antispila rivillei* STT., det. Mariani.

Znany z Europy południowej (NIEUKERKEN van *et al.* 2012).

Incurvariidae SPULER, 1898

Incurvariinae SPULER, 1898

Alloclementia mesospilella (HERRICH-SCHÄFFER, 1853)

Woj. małopolskie: Pieniny, Upszar, 18.6.1957, Dr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 187, ♂, det. J. Wojtusiak.

Woj. podkarpackie: Baligród-Czarne, pow. Lesko, 15.6.1961, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 15.6.1958, 1 ex., Dr. S. Toll leg.

Niemcy: Germania mer., 1872, 1 ex.

W Polsce wykazany z 9 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Incurvaria koeneriella (ZELLER, 1839)

Woj. dolnośląskie: Sudety, Duszn., 1 ex., Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków 14/57, ex coll. S. Błęszyński.

Niemcy: Vogelsang, 30.4.1890, 1 ex.; Vogelsang, 30.4.1890, 1 ex.

W kraju wykazany z 5 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Incurvaria masculella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. kujawsko-pomorskie: Jamy, P. Grudziądz, 16.7.1925, coll. Hr. S. Tolla, ♂; Bydgoszcz, Rynkowo, 16.5.1932, Hr. S. Toll leg., ♂; Jamy, P. Grudziądz, 14.5.1925, coll. Hr. S. Tolla, ♂; Jamy, P. Grudziądz, 17.5.1925, coll. Hr. S. Tolla, ♀; Jamy, P. Grudziądz, 16.5.1925, coll. Hr. S. Tolla, ♀.

Woj. lubuskie: Nowa Sól, powiat Koźuchów, ex l., 7.1.52, 1 ex. + kokon + egzuwium, A. Szmyt leg., 1, 63, ex coll. S. Błęszyński, Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 14/57.

Woj. małopolskie: Rudawa, 17.5.1931, 1 ex., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 3/57; Kraków, Las Wolski, 24.5.1929, 1 ex., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 3/57; Kraków, Las Wolski, 22.4.1934, 1 ex., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 3/57; Kraków, Las Wolski, 24.5.1929, 1 ex., Starczewski, ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 3/57; Kraków, Las Wolski, 2.5.37, 3 exx., ex coll. Starczewski Inst. Zool. PAN, Oddz. Kraków, 3/57; Polska, DA54, P. Niepołomicka, 8.5.2009, 1 ex., leg. Witold Zajda.

Woj. śląskie: Tuł, Kr. Teschen, 31.5.1941, 1 ex., Gr. v. Toll leg.; Tuł, Kr. Teschen, 31.5.1941, 1 ex., Gr. v. Toll leg.

Woj. warmińsko-mazurskie: Bogaczewo, zarośla wikliny, 29.4.1972, 1 ex., Buszko; Bogaczewo, zarośla wikliny, 29.4.1972, 1 ex., Buszko; Bogaczewo, zarośla wikliny, 29.4.1972, 1 ex., Buszko.

Woj. wielkopolskie: Polonia OCC, Poznań Dęb., 4.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Stemplew, Z. Kaliska, 14.5.1919, coll. Hr. S. Tolla, praep. genit. Nr 252, ♀, det. J. Wojtusiak; Poznań, Kobylepole, 6.5.55, 1 ex., A. Szmyt leg.; Darzybór, 17.5.65, 1 ex., leg. Szmyt; Poznań D., 14.5.74, 1 ex., leg. Szmyt; Puszczykowo, 22.4.61, 1 ex., leg. Szmyt; Polonia OCC, Kobylepole, 1.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Polonia OCC, Kobylepole, 1.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Darzybór, 27.5.64, 1 ex., leg. Szmyt; Ludwikowo, 14.5.65, 1 ex., leg. Szmyt; Darzybór, 27.5.64, 1 ex., leg. Szmyt; Kobylepole, 3.5.36, 1 ex., A. Szmyt leg.; Puszczykowo, 15.5.65, 1 ex., leg. Szmyt; Puszczykowo, 15.5.65, 1 ex., leg. Szmyt; Polonia OCC, Kobylepole, 1.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Polonia OCC, Kobylepole, 1.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Łęczyca, 1.5.74, 1 ex., leg. Szmyt; Puszczykowo, 15.5.65, 1 ex., leg. Szmyt; Łęczyca, 1.5.74, 1 ex., leg. Szmyt; Łęczyca, 1.5.74, 1 ex., leg. Szmyt; Puszczykowo, 15.5.65, 1 ex., leg. Szmyt; Puszczykowo, 15.5.65, 1 ex., leg. Szmyt; Poznań, 20.5.57, 1 ex., MR Lewandowski.

Francja: Ile Napoleon, for. de Hardt, Ht.-Rhin, 6.5.1941, 1 ex., Ch. Fischer.

Ukraina: Ubierzowa, Zaleszczyki, 6.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Szkło, pow. Jaworów, rewir Grabnik, 20.5.1941, 1 ex., leg. E.W. Sołtys; Ubierzowa, Zaleszczyki, 21.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Ubierzowa, Zaleszczyki, 21.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg.

Gatunek znany z całej Europy, w Polsce wykazany z 13 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Incurvaria oehlmanniella (HÜBNER, 1796)

Woj. dolnośląskie: Polonia mer., Jaworzyna, ad Krynica, 1100m, 6.195, 1 ex., leg. Błęszyński, Inst. Zool. PAN Kraków, 14/57.

Woj. małopolskie: Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Polska, Muszyna, 20-30.7.71, 1 ex., leg. Szmyt; Polonia, Muszyna, 20.7-5.8.70, 1 ex., leg. A. Szmyt; Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, 1 ex., Szmyt leg.; Polska, Muszyna, 20-30.7.71, 1 ex., leg. Szmyt; S Poland, Stróża, brzeg Raby, 16.05.2016, 49 47' 24"N 19 56'00"E, 1 ex., leg. Ł. Przybyłowicz.

Woj. podkarpackie: Baligród-Czarne, pow. Lesko, 2.6.1958, Dr. S. Toll leg., ♀, praep. genit nr 248, det. J. Wojtusiak; Baligród, pow. Lesko, 6.7.1954, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród, pow. Lesko, 10.7.1956, 1 ex., Dr S. Toll leg.; Baligród, pow. Lesko, 20.7.1960, 1 ex., Dr. S. Toll leg.

Woj. śląskie: Tuł, Kr. Teschen, 15.6.1940, 1 ex., Gr. v. Toll leg.

Woj. warmińsko-mazurskie: Giżycko, zarośla, 23.6.1972, 1 ex., Buszko; Jakonówko, las mieszany, 2.7.1971, 1 ex., Buszko.

Woj. wielkopolskie: Stemplew, Z. Kaliska, 8.6.1919, ♂, coll. Hr. S. Tolla; Jamy, p. Grudziądz, 8.7.1925, ♂, coll. Hr. S. Tolla; Stemplew, Z. Kaliska, 29.7.1919, ♀, coll. Hr. S. Tolla; Jamy, p. Grudziądz, 6.6.1925, ♀, coll. Hr. S. Tolla; Stemplew, Z. Kaliska, 12.6.1919, ♂, coll. Hr. S. Tolla; Poznań, Dębina, 31.5.54, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 2.6.54, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Puszczykowo, 12.5.69, 1 ex., leg. A. Szmyt; Darzybór, 27.5.64, 1 ex., Szmyt leg.; Puszczykowo, 10.5.1962, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, 31.5.61, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Puszczykowo, 12.5.69, 1 ex., leg. A. Szmyt; Poznań, Dębina, 22.5.63, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, 26.6.68, 1 ex., Szmyt leg.; Kobylepole, 14.5.38, 1 ex., M. Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 31.5.54, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 30.6.54, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Poznań, 10.5.1968, 1 ex., leg. M. Lewandowski; Poznań, 5.6.64, 1 ex., MR. Lewandowski.

Francja: Mulhouse, Ht.-Rhin, 4.7.1942, 1 ex., Ch. Fischer.

Ukraina: Szkło, pow. Jaworów, rewir Grabnik, 28.5.1941, 1 ex., leg. E.W. Sołtys; Zubrza, k. Lwowa, 23.5, 1 ex., Klemensiewicz, det. M. Hering 1931; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 13.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 16.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg.

Wykazany niemal z całej Polski, oprócz woj. mazowieckiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Incurvaria pectinea HAWORTH, 1828

Woj. kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Rynkowo, 27.4.1936, 1 ex., Hr. S. Toll leg., det. M. Hering, 1930; Jamy, P. Grudziądz, 14.5.1925, coll. 1 ex., Hr. S. Tolla, ♂; Jamy, P. Grudziądz, 12.5.1926, coll. Hr. S. Tolla, ♀, *I. pectinea*, praep. genit. Nr 251, det. J. Wojtusiak; Bydgoszcz, Jasieniec, 9.5.1927, coll. Hr. S. Tolla, ♀, *I. pectinea*, praep. genit. Nr 158, det. J. Wojtusiak; Bydgoszcz, Rynkowo, 5.5.1932, Hr. S. Toll leg., ♂, det. M. Hering, 1930.

Woj. wielkopolskie: Stemplew, Z. Kaliska, 13.5.1921, coll. Hr. S. Tolla, ♀; Stemplew, Z. Kaliska, 25.4.1920, coll. Hr. S. Tolla, ♂; Stemplew, Z. Kaliska, 25.4.1920, coll. Hr. S. Tolla, ♀, *I. pectinea*, praep. genit. Nr 254, det. J. Wojtusiak; Polonia, Rzepin, 17.4.53, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Rzepin, 7.4.53, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Rzepin, 7.4.53, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Rzepin, 19.4.59, 1 ex., Szmyt leg.; Kobylepole, 3.5.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Polonia, Rzepin, 19.4.59, 1 ex., Szmyt leg.; Rzepin, 7.4.53, 1 ex., A. Szmyt leg.; Polonia OCC, Kobylepole, 1.5.57, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, Kobylepole, 6.5.55,

1 ex., leg. A. Szmyt; Kobylepole, 3.5.36, 1 ex., M. Szmyt leg.; Polonia, Rzepin, 17.4.53, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Rzepin, 7.4.53, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Rzepin, 18.4.59, 1 ex., Szmyt leg.; Stemplew, Z. Kaliska, 25.4.1920, 1 ex., coll. Hr. S. Tolla; Rzepin, 7.4.53, 1 ex., A. Szmyt leg.; Polonia, Rzepin, 7.4.53, 1 ex., Szmyt leg.; Rzepin, 7.4.53, 1 ex., A. Szmyt leg.; Polonia, Rzepin, 23.4.59, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Rzepin, 7.4.59, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Darzybór, 5.5.69, 1 ex., leg. A. Szmyt; Poznań, Darzybór, 5.5.69, 1 ex., leg. A. Szmyt; Polonia, Poznań, 28.4.1963, 1 ex., leg. M. Lewandowski; Polonia, Poznań, 28.4.1963, 1 ex., leg. M. Lewandowski.

Woj. warmińsko-mazurskie: Bogaczewo, zarośla wikliny, 29.4.1972, 1 ex., Buszko; Bogaczewo, zarośla wikliny, 29.4.1972, 1 ex., Buszko; Bogaczewo, zarośla wikliny, 29.4.1972, 1 ex., Buszko.

Ukraina: Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 8.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg., det. M. Hering, 1936; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 6.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 5.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg., det. M. Hering, 1936; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 4.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg., det. M. Hering, 1936; Ubierzowa, p. Zaleszczyki, 4.5.1935, 1 ex., Hr. S. Toll leg., det. M. Hering, 1936.

Brak lokalizacji: 2420, 1 ex.

W kraju podawany z 15 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Incurvaria praelatella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. małopolskie: Polonia, Muszyna, 12-20.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 8-17.6.66, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, 9.5.72, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 8-17.6.66, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 21-27.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 21-27.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 2-10.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Muszyna, Beskid Śąd., 4-13.6.65, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 14-20.6.58, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 12-20.6.67, 1 ex., Szmyt leg.

Woj. podkarpackie: Baligród-Czarne, pow. Lesko, 30.6.1956, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 5.6.1959, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 15.6.1958, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 29.6.1959, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 23.6.1960, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 7.6.1958, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 28.6.1956, 1 ex., Dr. S. Toll leg.

Woj. śląskie: Cieszyn, 12.6.1932, 1 ex., A. Różycki leg.; Cieszyn, 12.6.1932, 1 ex., A. Różycki leg.

Francja: Mulhouse, for. de Bruebach, Ht.-Rhin, 23.5.1942, 1 ex., Ch. Fischer; Mulhouse, for. de Bruebach, Ht.-Rhin, 28.5.1942, 1 ex., Ch. Fischer, praep. genit. Nr 165, det. J. Wojtusiak; Mulhouse, for. de Bruebach, Ht.-Rhin, 23.5.1942, 1 ex., Ch. Fischer.

Gatunek nieczęsty, znany z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Woj. kujawsko-pomorskie: Jamy, p. Grudziądz, 13.6.1927, coll. Hr. S. Tolla, ♀, praep. genit. Nr 162, det. J. Wojtusiak.

Woj. małopolskie: Pieniny, Trzy Korony, 11.6.1957, 1 ex., coll. R. Żukowski; Pieniny, Trzy Korony, 11.6.1957, 1 ex., coll. R. Żukowski; Pieniny, Trzy Korony, 11.6.1957, 1 ex., coll. R. Żukowski; Pieniny, pod Ociemnem, 6.6.1957, 1 ex., Żukowski leg.; Pieniny, Z. Most, 5.6.57, 1 ex., coll. R. Żukowski; Polonia, Muszyna, 2-10.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 8-17.6.66, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 2-10.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 2-10.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 5.6.1957, 1 ex., Żukowski leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 12-20.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Gorlice, 25.05.88, 1 ex.; Polonia, Muszyna, 12-20.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Gorlice-Sokół, 12.05.1986, 1 ex.

Woj. podkarpackie: Baligród, pow. Lesko, 1.6.1960, 1 ex., Dr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 81, det. J. Wojtusiak; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 26.6.1956, 1 ex., Dr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 175, det. J. Wojtusiak; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 5.6.1958, 1 ex., Dr. S. Toll leg.

Woj. warmińsko-mazurskie: Giżycko, zarośla, 2.6.1972, 1 ex., Buszko.

Woj. wielkopolskie: Polonia, Dębina, 1.6.1941, 1 ex., skraj st. lasu mieszanego, leg. MR Lewandowski; Polonia, Dębina, 21.5.38, 1 ex., ex l., las mieszany, leg. MR Lewandowski, praep. genit. Nr 250, det. J. Wojtusiak; Polonia, Dębina, 1.6.41, 1 ex., skraj lasu mieszanego, leg. MR Lewandowski; Polonia, Dębina, 22.5.35, starodrzew miesz., 1 ex., leg. MR Lewandowski; Poznań, Darzybór, 2.6.69, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, 30.5.61, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 18.5.61, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 18.5.61, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 30.5.69, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 31.5.54, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 31.5.54, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, 4.6.1935, 1 ex., A. Szmyt leg.; Polonia, Poznań Dęb., 20.5.59, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Poznań Łęgi Dęb., 26.5.61, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Poznań Łęgi Dęb., 26.5.61, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Rosnówko, 19.6.55, leg. 1 ex., A. Szmyt; Poznań, Rosnówko, 19.6.55, 1 ex., leg. A. Szmyt; Polonia, Poznań Dęb., 20.5.59, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 12.5.50, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 2.6.50, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 31.5.54, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Kobylepole, 12.6.55, 1 ex., A. Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 23.5.63, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Poznań Dęb., 20.5.59, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 2.6.54, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Poznań, 1.6.1964, 1 ex., leg. M. Lewandowski; Poznań, 5.6.64, 1 ex., MR. Lewandowski, Kozlov det. 06; Polonia, Poznań, 27.5.1964, 1 ex., leg. M. Lewandowski.

Francja: Brunstatt, pres Mulhouse, Ht. Rhin, 19.5.1942, 1 ex., Ch. Fischer; Mitzach, St. Amarin, Ht. Rhin, 1800 m, 3.6.1942, 1 ex., Ch. Fischer.

W Polsce podawany z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Lampronia fuscata (TENINGSTRÖM, 1848)

Woj. kujawsko-pomorskie: Stemplew, Z. Kaliska, 2-6.1.1919, ♀, coll. Hr. S. Tolla, praep. genit. Nr 167, det. J. Wojtusiak.

Woj. śląskie: Katowice, 7.5.1939, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 244, ♀, det. J. Wojtusiak; Katowice, 24.4.1939, *Betula alba*, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Katowice, 7.5.1939, *Betula alba*, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Katowice, 9.5.1939, *Betula alba*, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Katowice, 4.5.1939, *Betula alba*, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Katowice, 8.5.1939, *Betula alba*, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Katowice, 6.5.1939, *Betula alba*, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Katowice, 5.5.1939, *Betula alba*, 1 ex., Hr. S. Toll leg.; Katowice, 5.5.1939, *Betula alba*, 1 ex., Hr. S. Toll leg.

Woj. wielkopolskie: Zieliniec, 24.4.62, e.l., 1 ex., Szmyt leg.; Rzepin, 6.5.55, ex l., 1 ex., Szmyt leg.; Rzepin, 6.5.55, ex l., 1 ex., Szmyt leg.; Zieliniec, pow. Poznań, 27.4.54, e.l., 1 ex., A. Szmyt leg.; Rzepin, 7.5.55, 1 ex., Szmyt leg.; Rzepin, 12.5.55, 1 ex., Szmyt leg.; Rzepin, 7.5.55, 1 ex., Szmyt leg.; Rzepin, 16.4.54, ex l., 1 ex., A. Szmyt leg.; Rzepin, 7.5.55, 1 ex., Szmyt leg.; Rzepin, 19.4.54, ex l., Betula, 1 ex., A. Szmyt leg.; Rzepin, 11.5.55, 1 ex., Szmyt leg.; Rzepin, 11.5.55, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Rzepin, 6.5.59, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Poznań, 8.5.1959, 1 ex., leg. M. Lewandowski, Kozlov det. 06; Polonia, Poznań, 8.5.1957, 2 exx., leg. M. Lewandowski.

Znany z 8 województw, głównie w pñ. wschodniej Polsce (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Lampronia intermediella (HEINEMANN, 1870)

Niemcy: Bavaria, praep. genit. Nr 80, ♂, det. J. Wojtusiak; Bavaria, 1 ex.

Status taksonomiczny tego gatunku jest wątpliwy ze względu na brak typów (HUEMER 2013).

****Lampronia luzella*** (HÜBNER, 1817)

Woj. dolnośląskie: Polska, Karkonosze, Podgórzyn, 25.6.65, 1 ex., leg. A. Borkowski.

Woj. kujawsko-pomorskie: Stemplew, Z. Kaliska, 2-6.1921, ♂, coll. Hr. S. Tolla.

Woj. wielkopolskie: Poznań-Dębina, brzeg lasu, 18.6.40, 1 ex., leg. MR. Lewandowski.

Francja: Mulhouse, for. de Bruebach, Ht. Rhin, 28.5.1942, Ch. Fischer, praep. genit. Nr 164, ♂, det. J. Wojtusiak.

Brak lokalizacji: [nieczyt.], 13.90, 1 ex., *Incurvaria luzella* Hb.

Motyl znany w Polsce z 7 województw, z kujawsko-pomorskiego dotąd nie podawany (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Lampronia morosa ZELLER, 1852

Woj. małopolskie: Kraków, Kostrze, 15.5.1949, Błęszyński, praep. genit. Nr 79, ♂, det. J. Wojtusiak.

Woj. wielkopolskie: Poznań, Naramowice, 10.6.55, 1 ex., leg. A. Szmyt; Polonia, Kobylepole, 20.5.61, 1 ex., leg. A. Szmyt; Poznań, Naramowice, 10.6.55, 1 ex., leg. A. Szmyt; Poznań, Naramowice, 7.6.1955, 1 ex., leg. MR. Lewandowski; Polonia, Kobylepole, 20.5.61, 1 ex., leg. A. Szmyt; Poznań, Naramowice, 10.6.55, 1 ex., leg. A. Szmyt.

Ukraina: Lwów, 30.5, Klemensiewicz, praep. genit. Nr 161, ♀, det. J. Wojtusiak.

Brak lokalizacji: [nieczyt.], 20.5.00, 1 ex., *Incurvaria morosa*; [nieczyt.], 2.5.02, *Incurvaria morosa*, praep. genit. Nr 78, ♂, det. J. Wojtusiak.

W Polsce wykazany z 6 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Lampronia provectella (HEYDEN, 1865)

Woj. dolnośląskie: Altvater, 28.7.71, 1 ex.; Altvater, 28.7.1871, praep. genit. Nr 169, ♂, det. J. Wojtusiak.

Znany tylko z województw: dolnośląskiego i pokarpackiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

**Lampronia redimitella* (LIENIG & ZELLER, 1846)

Woj. kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, 26.5.1932, ♀, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 246, det. J. Wojtusiak; Bydgoszcz, 26.5.1932, ♀, Hr. S. Toll leg., praep. genit. Nr 163, det. J. Wojtusiak; Bydgoszcz, 30.5.1928, ♂, Hr. S. Toll leg.; Bydgoszcz, 22.5.1932, ♂, Hr. S. Toll leg.

Woj. wielkopolskie: Polonia OCC., Kobylepole, 18.5.38, 1 ex., leg. A. Szmyt; Poznań, 16.5.36, 1 ex., leg. M. Szmyt; Poznań, Dębina, 6.5.61, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, 16.5.36, 1 ex., leg. M. Szmyt; Polonia OCC., Kobylepole, 18.5.38, 1 ex., leg. A. Szmyt; Poznań, Dębina, 6.5.61, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia OCC., Kobylepole, 18.5.38, 1 ex., leg. A. Szmyt; Poznań, 16.5.36, 1 ex., leg. M. Szmyt; Poznań, Dębina, 6.5.61, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 31.5.54, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, 31.5.55, 1 ex., leg. Szmyt; Poznań, 16.5.36, 1 ex., leg. M. Szmyt; Poznań, Dębina, 6.5.61, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, 16.5.36, 1 ex., leg. M. Szmyt; Poznań, Dębina, 6.5.61, 1 ex., Szmyt leg.; Poznań, Dębina, 6.5.61, 1 ex., Szmyt leg.

W kraju wykazany z 7 województw, nowy dla woj. wielkopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Lampronia rupella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. małopolskie: Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Kraków, 16.6, 1 ex., St. Stach leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 5.6.1957, 1 ex., Żukowski leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.; Polonia, Muszyna, 12-20.6.67, 1 ex., Szmyt leg.; Pieniny, Krościenko, 2-8.6.59, 1 ex., Szmyt leg.

Woj. podkarpackie: Baligród-Czarne, pow. Lesko, 21.6.1958, Dr. S. Toll leg., ♀, praep. genit nr 172, det. J. Wojtusiak; Węgierka, p. Prusznik, 18.6.63, 1 ex., lg. Sołtys; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 14.6.1958, 1 ex., Dr. S. Toll leg.; Baligród-Czarne, pow. Lesko, 4.7.1956, Dr. S. Toll leg., ♀, praep. genit nr 245, det. J. Wojtusiak.

Woj. śląskie: Tuł, Kr. Teschen, 31.5.1941, 1 ex., Gr. V. Toll leg.; Tuł, Kr. Teschen, 31.5.1941, 1 ex., Gr. V. Toll leg.; Tuł, Kr. Teschen, 31.5.1941, 1 ex., Gr. V. Toll leg.

Znany z 5 województw, głównie na południu Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Lampronia splendidella (HEINEMANN, 1870)

Austria: Teriolis Seefeld, 23.7.1888, 1 ex., Stge.; Teriolis Seefeld, 20.7.1888, 1 ex., Stge.; Austria superior, Gr. Pyhrgas, 2000 m, 9.7.39, 1 ex., J. Klimesch; Austria superior, Gr. Pyhrgas, 2000 m, 9.7.39, 1 ex., J. Klimesch.

Znany z górskich terenów Europy (WOJTUSIAK 1976).

Lampronia standfussiella ZELLER, 1852

Wlochy: Italia Piemonte, Piamprato, 1600 m, 12.7.1969, 1 ex., J. Klimesch; Italia Piemonte, Piamprato, 1600 m, e.l., 19.7.1969, 1 ex., J. Klimesch; Italia Piemonte, Piamprato, 1600 m, 3-14.7.1969, 1 ex., J. Klimesch; Italia Piemonte, Piamprato, 1600 m, e.l., 18.7.1969, 1 ex., J. Klimesch.

Gatunek górski, w Polsce znany tylko z Karkonoszy i Gór Stołowych (WOJTUSIAK 1976).

PIŚMIENNICTWO

- BRYNER R. 2020. Adelidae (Lepidoptera) – Beitrag zur Kenntnis der Biologie und Bestimmungshilfe für die europäischen Arten. *Contributions to Natural History* 38: 1–475.
- BRYNER R., FABRE P.H. 2023. *Nemophora albiciliellus* (STAUDINGER, 1859): détermination morpho-anatomique, répartition dans le Sud de la France, et description de sa plante-hôte et des stades larvaires (Lepidoptera, Adelidae). *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie* 32(5): 339–348.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- CORLEY M.F.V., ROSETE J., MARABUTO E., MARAVALHAS E., PIRES P. 2014. New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2013 (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista da lepidopterologia* 42(168): 587–613.
- DAVIS D.R. 1999. The Monotrysian Heteroneura. pp. 65–90. In: KRISTENSEN N.P. (Ed.), Lepidoptera, Moths and Butterflies. Vol. 1: Evolution, Systematics, and Biogeography. *Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches / Handbook of Zoology. A Natural History of the phyla of the Animal Kingdom. Band / Vol. IV Arthropoda: Insecta Teilband / Part 35*: 491 pp. Walter de Gruyter, Berlin, New York.
- GBIF.ORG 2023. <https://www.gbif.org/es/species/165285025>. Dostęp 15.12.2023.
- HUEMER P. 2013. Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera). Systematische und faunistische Checkliste. *Studiohefte* 12: 1–304.
- KOZLOV M.V. 2004. Annotated checklist of the European species of *Nemophora* (Adelidae). *Nota lepidopterologica* 26(3/4): 115–126.
- LARYSZ A., PRZYBYŁOWICZ Ł. 2020. Motyle z rodziny koszówkowatych (Lepidoptera: Psychidae) w zbiorach Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26(004): 1–44 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.3813376.
- LELEY A.S. 2016. Annotated catalogue of the insects of Russian Far East. Vol. II. Lepidoptera. Vladivostok, Dalnauka: 812 pp.
- LEPIFORUM.ORG 2023. https://lepiforum.org/wiki/taxonomy/Adeloidea?view=101®ions=_meu. Dostęp 15.12.2023.
- MALKIEWICZ A. 2016. *Nemophora prodigellus* (ZELLER, 1853) (Lepidoptera, Adelidae): the first definite record in Poland, with comments on the protection of its habitat. *Polish Journal of Entomology* 85: 355–363. DOI: 10.1515/pjen-2016-0020.
- NIC.FUNET 2023. https://ftp.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/. Dostęp 15.12.2023.
- NIEUKERKEN E.J. VAN, LEES D.C., DOORENWEERD C., KOSTER S. (J.C.), BRYNER R., SCHREURS A. TIMMERMANS M.J.T.N., SATTLER K. 2018. Two European *Cornus* L. feeding leafmining moths, *Antispila petryi* MARTINI, 1899, sp. rev. and *A. treitschkiella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1843) (Lepidoptera, Heliozelidae): an unjustified synonymy and overlooked range expansion. *Nota Lepidopterologica* 41(1): 39–86. DOI: 10.3897/nl.41.22264.
- NIEUKERKEN E.J. van *et al.* 2011. Order Lepidoptera LINNAEUS, 1758. In: ZHANG, Z.-Q. (Ed.), Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. *Zootaxa* 3148: 212–221.
- NIEUKERKEN E.J. van *et al.* 2012. *Antispila oinophylla* new species (Lepidoptera, Heliozelidae), a new North American grapevine leafminer invading Italian vineyards: taxonomy, DNA barcodes and life cycle. *ZooKeys* 170: 29–77. DOI: 10.3897/zookeys.170.2617.
- PALUCH F., BODZIARCZYK J. 2024. Nowe dane o występowaniu *Nemophora pfeifferella* (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera: Adelidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 32(008): 1–2 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.11366550.
- WOJTUSIAK J. 1972. Adelidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*, cz. 27(9), Warszawa: 52 pp.
- WOJTUSIAK J. 1976. Heliozelidae, Incurvariidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*, cz. 27(7-8), Warszawa: 60 pp.

Accepted: 19 August 2024; published: 4 November 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>